

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

ROLAND VARAIGNE. — Eléments pour une contre-enquête sur l'affaire Alleg	1
A. DORMONT. — L'affaire de l'agent de « désinformation » Heinz Stephan	7
LUCIEN LAURAT. — L'économie soviétique en réparation.....	8

Le militarisme soviétique : Deux articles du général d'armée Zakharov	10
SUZANNE LABIN. — Témoignage sur la Chine communiste	12
Histoire du communisme à Cuba....	17
Chronique du mouvement communiste mondial	21

Eléments pour une contre-enquête sur l'affaire Alleg

« *Le pire est sans doute le rôle joué par la presse, lançant ou reprenant, dans tant d'affaires, en Algérie, des rumeurs non contrôlées.* » Ces lignes sont extraites de la *Croix* du 11 novembre 1957. Le jugement qu'elles impliquent nous paraît définir d'une façon très exacte les erreurs qu'une presse véritable doit se garder de commettre. Son rôle n'est pas de lancer au hasard n'importe quel bruit, sous prétexte de faire sensation. Il doit être d'informer. Ce qui suppose qu'une nouvelle ne soit pas communiquée au lecteur sans qu'on en ait vérifié le bien-fondé, ou du moins sans qu'elle ait été assortie de réserves, tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une confirmation sérieuse.

Pour illustrer, par exemple, les erreurs de la presse, le rédacteur de la *Croix* citait le cas de Raymonde Peschard. « *Raymonde Peschard, écrivait-il, a finalement été reconnue innocente du crime qu'on lui imputait. Elle n'en est pas moins morte, très probablement, sous la torture.* »

L'exemple choisi était malheureux. Quinze jours plus tard, en effet, Raymonde Peschard était tuée au cours d'un engagement entre nos troupes et les fellagha. A la date où le rédacteur de la *Croix* se penchait sur le cas de Raymonde Peschard, la militante communiste était toujours en vie. Elle n'avait pas subi de tortures, et sa présence dans les rangs des rebelles prouvait qu'elle n'était pas innocente.

Le principe défini par la *Croix* n'en reste pas moins excellent. Il était mal appliqué, mal orienté, visant de toute évidence plutôt la presse

qu'on qualifie d'ordinaire de « colonialiste » que celle qui s'est placée assez vaniteusement sous le signe du Progrès, de la Justice, de la Vérité.

Or, il ne semble pas que « l'accroc » Peschard ait incité cette presse à une saine autocritique qui paraissait indispensable. Non seulement cet incident a été escamoté avec un ensemble remarquable, mais les « rumeurs non contrôlées » se sont mises à proliférer avec une ampleur et une célérité remarquables. Il y a eu l'affaire Audin (dont nous avons parlé dans un précédent numéro), l'affaire du couple Guerroudj, l'affaire Djemila Bouhired, dont une récente enquête de Larteguy dans *Paris-Presse* montrait les falsifications. Il y a eu enfin l'affaire Alleg.

A la fin de février, paraissait un opuscule intitulé *La Question*, dans lequel Alleg décrivait, avec force détails, les supplices que lui auraient infligés les parachutistes au cours de sa détention au centre de triage d'El Biar.

65.000 exemplaires de cet ouvrage ont été, nous dit-on, vendus avant la saisie. Il a été l'objet d'une intense publicité non seulement de la part de la presse communiste — ce qui est parfaitement logique — mais aussi de l'*Express*, de *France-Observateur*, de *Témoignage chrétien*, du *Monde*, etc. Sartre et Mauriac lui ont consacré de longs articles où, en termes virulents, ils instruisaient le procès des « bourreaux », exprimaient leur émotion et leur colère devant des atrocités où ils voyaient l'exercice d'un système hideux, faisaient enfin d'Alleg, refusant d'avouer en dépit des sévices subis, le symbole non seu-

lement de la victime innocente, mais du héros intrépide.

Sur quoi se fondaient-ils pour accepter sans réserves cette version des faits ? Sur le seul témoignage d'Alleg, sur le récit d'Alleg. Alleg parlant d'Alleg a bénéficié d'un crédit illimité. Pas une minute, on n'a mis sa parole en doute, de même qu'on avait accepté sans hésitation le témoignage d'Alleg dans l'affaire Audin.

Voilà sans doute le phénomène le plus frappant : les journaux et les personnalités que nous avons cités se refusent à soumettre au crible de la critique le témoignage d'un détenu. Dire qu'ils s'y refusent est peut-être excessif. Ils ne se posent même pas la question.

Les quelques arguments qui ont été parfois invoqués pour justifier cette confiance sans faille sont d'une insigne faiblesse : on découvre, dans le récit d'Alleg, un accent de vérité qui, nous assure-t-on, ne trompe pas. Il y a, en effet, dans *La Question* une grande unité de ton, de style — nous examinerons cela plus loin — mais qui n'a rien à voir avec l'authenticité du récit et qui, à notre sens, témoignerait plutôt contre elle. On nous dit aussi : « Alleg cite les noms de ses tortionnaires, décrit les lieux où les supplices lui furent infligés, donne des dates. » Rien de tout cela n'est convaincant. Qu'Alleg cite les noms des officiers parachutistes qui l'ont interrogé ne prouve pas que ceux-ci aient usé, à son égard, de procédés répréhensibles. Qu'il décrive les dispositions de la villa El Biar, quoi de surprenant ? Il y a séjourné un mois. Et il n'est vraiment pas très difficile de dresser une chronologie plus ou moins fantaisiste.

Ces arguments, en soi très faibles, perdent toute valeur si une analyse plus serrée de *La Question* permet de déceler des contradictions dans le récit de l'accusé. Des journaux comme *l'Express*, *France-Observateur* ou *Témoignage chrétien* ont souvent tiré argument des contradictions qui se seraient révélées dans les dépositions des parachutistes au moment de l'évasion d'Audin ou dans l'affaire Alleg. Plus exactement, ils nous ont dit que ces dépositions comportaient des contradictions. Lesquelles ? C'est ce qu'ils n'ont, à notre connaissance, jamais précisé. Dans le même temps, ils ne se sont jamais préoccupés de savoir si les dépositions d'Alleg n'étaient pas contradictoires.

C'est cette étude que nous allons entreprendre, avec les moyens dont nous disposons. Elle ne peut-être que partielle et fragmentaire. En effet, les seuls éléments que nous possédions sont, outre *La Question* d'Alleg, les déclarations ou les articles qui ont paru, à divers moments, dans la presse communiste ou progressiste.

Pour que cette analyse soit complète, il faudrait que nous ayons pu consulter aussi le procès-verbal de l'interrogatoire d'Alleg, le texte des dépositions officielles faites par celui-ci et le Dr Hadjadj, les dépositions des parachutistes lors de leur confrontation avec Alleg et leur déposition sur l'évasion d'Audin. Toutefois, les seuls matériaux auxquels nous nous référerons permettent déjà de faire un certain nombre de constatations qui donnent à *La Question* le caractère d'un témoignage fabriqué.

Deux dépositions

La méthode qui sera employée ici consiste, pour l'essentiel, à confronter les textes. C'est la base même de toute méthode historique.

Cette confrontation, dans le cas d'Alleg, est parfaitement possible. En effet, *La Question*, rédi-

gée en novembre 1957, a été précédée par une plainte au procureur de la République, écrite, nous dit-on, le 15 juillet 1957 et publiée dans *l'Humanité* le 30 du même mois. On nous assure que ces deux documents, portant sur le même sujet, ont le même auteur : Alleg. Il suffit donc de les comparer entre eux et de voir si les faits qu'ils rapportent coïncident ou si, au contraire, se révèlent à l'examen des contradictions, des additions ou des suppressions.

Alleg a été arrêté à Alger au domicile de son ami Audin, le 12 juin. Il a été détenu à la villa El Biar jusqu'au 12 juillet et transféré à cette date au camp de Lodi. Le 15 juillet, il faisait parvenir à sa femme et à son avocat copie d'une plainte au procureur de la République. C'est ce texte que *l'Humanité* du 30 a publié, précédé d'une lettre de Léon Feix à Bourges-Maunoury.

Dans cette plainte, Alleg relate les sévices qui lui auraient été infligés, en plusieurs séances, du mercredi soir 12 juin au samedi 15. Le 17, on l'emmena à l'infirmerie afin de soigner les plaies qu'il portait sur diverses parties de son corps.

On retrouve le même récit, relatant les mêmes faits, quoique sous une forme plus vivante et plus détaillée, dans *La Question*. Les principaux épisodes, la chronologie, sont identiques. Le fait que *La Question* comporte des passages plus développés que dans la plainte au procureur n'est pas anormal si l'on considère qu'une déposition officielle constitue une relation brute des faits, un mémoire sur les épisodes capitaux.

Toutefois, l'examen attentif de ces deux documents fait apparaître un certain nombre de contradictions. Nous négligerons ici quelques différences qui portent sur des points secondaires. Par exemple, dans *La Question*, Alleg explique qu'après une première séance de supplices, on utilisa contre lui une magnéto d'un modèle plus gros, dont les décharges multipliaient la douleur (p. 37). Rien de tel dans la plainte au procureur. Dans cette plainte, Alleg prétend aussi que ses bourreaux lui ont fait absorber le contenu d'un grand pichet de zinc rempli d'eau salée, afin d'accroître les effets de la soif que provoque déjà le courant électrique. Dans *La Question*, le pichet de zinc est remplacé par un quart.

Ces retouches ne portent que sur des points de détail. Elles suggèrent néanmoins que la première version a été remaniée, soit dans le but de rendre certains épisodes plus vraisemblables, soit au contraire pour « corser » le récit.

On ne saurait toutefois se fonder sur ces rectifications minimales pour établir qu'Alleg ne dit pas la vérité. Venons-en donc tout de suite aux falsifications flagrantes.

Penthotal ou pas ?

Dans *La Question*, Alleg explique qu'après avoir résisté victorieusement aux coups, au supplice de l'électricité et à celui de l'eau, on essaya sur lui, pour le forcer à parler, une méthode toute scientifique : la piqûre de penthotal, destinée, dans l'esprit de ses tortionnaires, à le faire parler malgré lui, sous l'influence de ce traitement chimique. Mais la volonté d'Alleg est la plus forte. Il ne parle pas.

Ce passage a produit une grande impression sur Jean-Paul Sartre qui y voit l'épreuve ultime où s'affirme la résistance victorieuse de la victime face à ses bourreaux.

Selon Alleg, l'épreuve du penthotal a eu lieu le lundi 17, dans l'après-midi, à l'infirmerie, sous la direction d'un médecin. Elle avait été annon-

cée dès le dimanche par des propos sybillins du lieutenant Cha... (1). « *Alors, tu te prépares d'autres ennuis. On a des moyens scientifiques (il appuyait sur l'adjectif) pour te faire parler.* » (p. 72-73).

Le récit de cet interrogatoire, fort détaillé, comprenant la description des effets de la piqûre, les questions posées par le médecin et les réponses faites par Alleg dans une sorte de demi-sommeil occupe près de dix pages (74 à 83). Or, quand nous nous reportons à la plainte au procureur, on cherche vainement la trace de ce fameux interrogatoire. PAS UNE SEULE FOIS, IL N'Y EST FAIT SEULEMENT ALLUSION.

La plainte fixe le dernier interrogatoire au samedi 15 et s'achève sur cette réflexion d'un des paras : « *Ce qu'il veut, c'est être un héros, pour avoir une petite plaque sur une place publique dans quelques certaines d'années.* »

Tout de suite après, on lit : « *Le lundi, on commença à s'occuper de mes plaies...* » (suit leur description).

Le cas Alleg pose donc ce phénomène anormal : le 15 juillet, il n'a gardé aucun souvenir de cette fameuse séance. En novembre, sa mémoire est assez fraîche pour en restituer tous les détails.

Peut-on parler d'oubli ? On n'oublie pas de telles choses, quand elles ont eu lieu.

Les traitements qu'aurait subis Alleg ne l'ont pas rendu amnésique. Sa plainte le prouve. Il n'avait aucune raison de passer sous silence cet épisode essentiel. Au contraire, il avait tout intérêt à le relater.

Une seule explication est donc possible. Cet épisode a été ajouté après coup et est entièrement inventé.

Autres contradictions

Examinons d'autres points. On lit, dans la plainte : « *Le mercredi 26 juin, un officier en civil vint me trouver et me fit remarquer que je pouvais aisément me suicider. Il y avait en effet dans sa cellule plus de deux mètres de fil électrique.* »

Dans *La Question*, on relève, à ce sujet, trois contradictions avec la version précédente ; sur la date, sur le lieu où était déposé le fil électrique, sur la personne qui a suggéré le suicide.

L'idée du suicide est attribuée non pas à un officier en civil, le 26 juin, mais à un aide de camp du général M... (Massu) LE 14 JUIN : « *Il ne vous reste plus qu'à vous suicider...* » (p. 65).

La cellule où se trouve le fil électrique est comparée par Alleg à un placard où il fut enfermé par les « paras » certains soirs. Il indique, dans *La Question*, qu'il y séjourna les lundi soir et mardi soir, 17 et 18 juin : « *La porte du placard, à droite, était ouverte, et un rouleau de fil de laiton y était déposé. La lucarne ouverte laissait libre le crochet de fermeture... je me révoltai contre l'idée du suicide.* » (p. 85).

Alors que le récit, dans *La Question*, est en général plus détaillé, plus fourni, que dans la plainte, on constate avec une certaine surprise que c'est l'inverse qui se produit quand il s'agit, pour Alleg, de donner une description précise des plaies que lui auraient laissées les supplices.

On lit, dans la plainte au procureur : « *J'avais trois grosses brûlures infectées à l'aîne, dont je porte encore les cicatrices, des brûlures aux mamelons des seins, aux doigts (annulaires et index) des deux mains, encore visibles aujourd'hui, des écorchures sur la poitrine, le ventre, les parties*

sexuelles, et aussi sur le palais et sur la langue, provoquées par les fils électriques dénudés. Pendant quinze jours, ma main gauche resta insensible et paralysée. Encore aujourd'hui, le pouce de cette main demeure insensible. La nuit, enfin, pendant plus de trois semaines, tout mon corps était ébranlé de secousses nerveuses, comme si la torture électrique me poursuivait encore. Jusqu'à maintenant, je continue à avoir des troubles périodiques de la vision. De plus, des plaies provoquées par le frottement des liens aux poignets m'ont laissé des cicatrices visibles. »

Sur ce point, *La Question* est beaucoup plus discrète. La préface indique brièvement qu'Alleg, un mois après les tortures, portait encore, nettement visibles, les marques des liens aux poignets, des cicatrices de brûlures et d'autres traces. Dans son récit, Alleg, lui-même, reste très vague. Il n'est fait que deux fois allusion à sa main gauche « *raide et insensible* » (p. 70 et p. 77). NULLE PART, IL N'EST PRÉCISÉ QUE CET ÉTAT SE SOIT PROLONGÉ. EN REVANCHE, Alleg indique que son « *épaule droite était douloureuse et ne permettait pas de lever le bras* » le 15 juin. (Il est à noter que, dans sa plainte, il n'est fait aucune allusion à cette épaule droite). Pas un mot sur le pouce de la main gauche, qui était encore insensible, dans la première version, à la date du 15 juillet. Rien non plus sur les troubles périodiques de la vision.

Les contradictions, d'ailleurs, se multiplient, si on se réfère maintenant aux articles de l'*Humanité* consacrés à l'affaire Alleg. L'*Humanité* du 14 août relate que des médecins militaires ont visité, quelques jours plus tôt, le plaignant. Ils ont déclaré, dit l'*Humanité*, que les plaies et les traces de brûlures « *pouvaient avoir été provoquées par n'importe quoi...* » « *Quant à la main DROITE d'Henri Alleg, restée à peu près insensible, ils se sont bornés à trouver cela « étrange ».* »

Dans la plainte au procureur et dans *La Question*, il était fait mention de la main gauche. S'agit-il d'une erreur du rédacteur de l'*Humanité* ? C'est possible. Mais Alleg, dans sa plainte, indiquait que sa main gauche était restée insensible pendant une durée de quinze jours après ses tortures qui se terminèrent le 15 juin. Vers le 15 août, une de ses mains serait donc redevenue insensible, pour la visite des médecins ?

Dans *La Question*, le samedi 15, la main gauche d'Alleg est insensible et raide, son épaule droite ne lui permet pas de lever le bras. Le lundi soir, 17, on l'enferme dans le « placard » où se trouve le fameux rouleau de fil électrique. « *La lucarne ouverte laissait libre le crochet de fermeture. Je pouvais y accrocher un morceau de fil de laiton...* » (pour la tentative de suicide, p. 85). Il faut qu'Alleg confectionne un nœud coulant, l'accroche solidement, opérations qui, dans l'état qu'il décrit, paraissent difficiles à réaliser...

Alleg et l'affaire Audin

Jusqu'ici, nous n'avons examiné que les faits qui concernent Alleg lui-même. Mais *La Question* contient aussi des passages où Alleg parle d'Audin et contribue ainsi à accréditer l'idée que celui-ci a été, comme lui, torturé et finalement liquidé.

En deux passages essentiels, Alleg traite du cas d'Audin. Une première fois, il décrit une brève entrevue avec lui, au cours de la première

(1) Dans *La Question*, les « tortionnaires » ne sont désignés que par des initiales. Dans la plainte au procureur, ils sont désignés par leur nom.

séance d'électricité (p. 34 et 35) : « *Au-dessus de moi, je vis le visage blême et hagard de mon ami Audin qui me contemplait, tandis que j'oscillais sur les genoux. « Allez, parlez ! lui dit Cha... » « C'est dur, Henri », dit Audin, et on le remmena.* » (p. 35).

Une seconde fois, il est fait mention d'Audin. La scène se situe tout à la fin du récit. Alleg, dont l'interrogatoire a pris fin, est dans sa cellule. C'est la nuit. Le lieutenant Cha... entre et lui dit : « *Préparez-vous, vous n'allez pas loin.* »

« *Dans le couloir, j'entendis qu'il disait : « Préparez aussi Audin et Hadjadj; mais on les prendra séparément. » ... Dans la cour, une voiture démarra, s'éloigna. Un moment après, du côté de la villa des Oliviers, il y eut une longue rafale de mitrailleuse. Je pensai « Audin ». (p. 107 et 108).*

Si l'on se reporte maintenant à la plainte au procureur, on constate le même phénomène que pour l'incident du penthotal. PAS UN MOT SUR AUDIN.

Rien ne justifie cette omission. Alleg avait tout intérêt à raconter qu'Audin avait été torturé comme lui. Effectivement, il affirme, dans sa plainte, que des musulmans ont été torturés. Plutôt que de citer des personnages anonymes, il eût été tout indiqué qu'il donnât le nom de son ami Audin (2).

Dans l'*Humanité* du 9 décembre 1957, il est dit qu'Alleg et le Dr Hadjadj ont, dans des dépositions officielles, certifié que l'évasion d'Audin était impossible car ils l'avaient vu, dans la journée du 18 ou du 19 juin (Audin se serait évadé dans la soirée du 21) meurtri de coups.

Ces dépositions officielles ont-elles été faites ? Nous ne sommes pas en mesure de l'affirmer. Nous n'en avons pas retrouvé trace dans la presse communiste et progressiste. Mais en tout cas, ni dans sa plainte au procureur ni dans *La Question*, Alleg ne dit qu'il a vu Audin le 18 ou le 19 juin. Il n'indique pas davantage qu'il ait eu des contacts avec le Dr Hadjadj à la villa El Biar.

Selon donc que l'on consulte tel ou tel document, les déclarations varient.

Les variations de M^{me} Audin

Il faut maintenant examiner d'un peu près les déclarations successives de M^{me} Audin. Que cette femme légitimement angoissée par la disparition de son mari ait cherché à connaître la vérité, qu'elle ait alerté les Pouvoirs publics, c'était non seulement son droit mais son devoir. Ses démarches nous paraissent entièrement légitimes. C'est derrière le rideau de fer que les femmes communistes réclament que leur époux innocent soit promptement pendu (v. affaire London). Cela ne doit pas nous dispenser d'examiner du même point de vue critique ses déclarations. D'ailleurs, il est infiniment probable que le rôle qu'a joué M^{me} Audin dans la campagne faite sur le nom de son mari a été soigneusement monté et mis au point par les avocats communistes.

Une série de lettres de M^{me} Audin ont été publiées ou mentionnées à des dates successives. Lettre ouverte au professeur Aubel (*Humanité*, 12 août); lettre à la Commission de Sauvegarde (*Humanité*, 23 août); récit fait à la rédaction de *Témoignage chrétien* (et reproduit dans l'*Humanité* du 30 août); lettre à M^e Maurice Garçon (*Humanité*, 26 septembre). En outre, l'*Express* du 30 août, sous la signature de Jean Daniel, a rapporté en détail la déclaration faite le 12 juillet par M^{me} Audin aux membres de la Commission

de Sauvegarde : MM. Beteille, Daure, Haag, Delavignette.

Tous ces récits et lettres ont trait à la disparition d'Audin. Or, les arguments qui sont invoqués par M^{me} Audin pour expliquer pourquoi elle se refuse à admettre la thèse de l'évasion ne sont jamais les mêmes.

Dans sa lettre à la Commission de Sauvegarde (*Humanité*, 23 août), elle explique que toutes les personnes qui connaissent le quartier de l'avenue Clemenceau pensent que le bouclage du quartier après la fuite, aurait entraîné la capture immédiate de son mari.

Dans le récit qu'elle fait à *Témoignage chrétien*, elle affirme qu'elle a la preuve formelle qu'Audin avait subi des tortures : « *Le Dr Hadjadj, aujourd'hui enfermé à la prison de Barberousse, l'a vu, le 18 ou le 19 juin, portant des marques très caractéristiques.* » L'état dans lequel il se serait trouvé à cette date ruine, selon elle, la thèse de l'évasion survenue le 21.

Or, si nous nous reportons au récit publié dans l'*Express*, voici ce que M^{me} Audin aurait déclaré aux membres de la Commission de Sauvegarde d'Alger : « *J'ai appris que, le 13 juin, il (Alleg) avait été confronté avec mon mari.* » Cette déclaration, soulignons-le, a été faite le 12 juillet. Or, le même jour, Alleg a été transféré au camp de Lodi. Il n'a pas encore rédigé sa plainte. Selon son récit, à la villa El Biar, il était complètement coupé du monde extérieur. Toujours selon lui, il n'a pas pu prendre contact avec ses avocats avant le milieu du mois d'août.

Dans ces conditions, on se posera la question suivante : comment M^{me} Audin peut-elle savoir, à la date du 12 juillet, qu'Alleg a été confronté avec son mari ? Certainement pas par Alleg lui-même. Est-ce par le fameux Dr Hadjadj, que M^{me} Audin ne mentionne pas ? Celui-ci aurait donc eu connaissance d'une confrontation entre Alleg et Audin à la date du 13 juin (dont Alleg ne fait pas mention dans sa plainte au procureur) et aurait vu Audin le 18 ou le 19 dans un état lamentable (ce qu'Alleg ne signale ni dans la plainte ni dans *La Question*).

Quel rôle les avocats communistes ont-ils joué ?

On peut estimer que ces points mériteraient d'être éclaircis et qu'il est pour le moins imprudent d'accepter comme au-dessus de toute discussion des déclarations qui se raccordent mal.

Risquons une hypothèse. Au début de juillet, M^{me} Audin a connaissance de la disparition de son mari. Elle n'est pas, comme on nous l'affirme, une femme complètement isolée. Elle bénéficie de l'appui du Parti communiste et du concours de ses avocats. La Commission de Sauvegarde opère précisément à Alger. Pour le Parti communiste, il est urgent de profiter de ce passage pour créer autour de l'affaire Audin le maximum d'agitation. Il faut à toute force intéresser la commission à cette affaire. Mais la disparition d'Audin ne suffit pas. Il faut donc apporter des éléments qui puissent impressionner les membres de la commission. Dans ce but, on « inventera » une confrontation entre Audin et Alleg au cours d'une séance de tortures. Plus

(2) Il ne nous est pas possible de nous étendre sur le passage où Alleg, dans *La Question*, prétend qu'on vint chercher Audin et qu'il entendit quelques instants plus tard une rafale de mitrailleuse. Disons qu'il est à peu près impossible d'assigner une date précise à cet épisode (ce qui est important) et qu'on a très nettement l'impression que cette page, qui figure à la fin du récit, a été ajoutée au dernier moment pour les besoins de la cause.

tard, on ajoutera un autre élément (l'épisode où Audin a été vu par le Dr Hadjadj le 18 ou le 19) afin d'expliquer que toute évasion était impossible. Ce n'est, bien entendu, qu'une hypothèse. Mais elle explique que la vérité a été construite petit à petit, pour les besoins de la cause, et que les morceaux qui la composent se joignent assez mal.

Sur des points secondaires, on peut relever d'autres contradictions. A plusieurs reprises, M^{me} Audin déclarera, dans ses lettres à la presse, que les parachutistes ont envahi son domicile, y ont séjourné plusieurs jours après l'arrestation de son mari, l'empêchant de communiquer avec qui que ce soit ou même de téléphoner (M^{me} Alleg fera des déclarations identiques).

Cependant, dans sa déclaration aux membres de la Commission de Sauvegarde, elle indique qu'un seul parachutiste est resté chez elle (Alleg, dans *La Question*, parle d'un inspecteur en civil qui l'arrêta).

Le but est ici, visiblement, en exagérant le nombre des parachutistes, de donner à l'opinion métropolitaine — qui n'ira pas vérifier — l'impression que les deux femmes ont vu, pendant plusieurs jours, leur domicile envahi par des soudards. Cette exagération des faits caractérise la méthode communiste.

Comment la presse communiste a monté les affaires Alleg et Audin

Il est intéressant d'examiner dans quelles conditions et par quels procédés le Parti communiste a réussi à créer l'effervescence actuelle autour de deux affaires douteuses comme celles d'Alleg et d'Audin.

Le point de départ remonte à la campagne déclenchée contre les atrocités, au moment où s'engageait la bataille d'Alger. Les paras opèrent; ils brisent net le terrorisme urbain. Ce succès ne fait pas l'affaire de la presse communiste et progressiste qui déclenche une campagne sur les « atrocités » de l'armée et particulièrement des paras. Cette campagne inquiète déjà une partie de l'opinion. Elle n'a toutefois pas tout le succès escompté. Beaucoup de Français se refusent à croire que leur armée soit composée de bourreaux.

Dans un deuxième stade, la presse communiste va donc reprendre les mêmes thèmes en modifiant, en perfectionnant les moyens propres à toucher la sensibilité de l'opinion. On profitera pour cela de l'enquête menée par la Commission de Sauvegarde.

L'éclairage va être modifié. Il portera moins sur les bourreaux que sur les victimes. Ainsi, on touchera davantage les sensibilités. Au lieu de lancer une foule d'accusations plus ou moins vagues et dont le nombre finit par disperser l'attention et lasser le lecteur, on concentrera une grande quantité de moyens sur un petit nombre de cas particulièrement émouvants. Ainsi, sortiront tour à tour les affaires Djemila Bouhired (la jeune patriote algérienne), l'affaire Audin (le jeune savant assassiné), l'affaire Guerroudj (le couple communiste qui symbolise l'Algérie nouvelle : lui est musulman, elle est européenne), l'affaire Alleg (le héros communiste, inflexible malgré les tortures). Tous ces personnages auront pour traits communs d'avoir été victimes d'une injustice odieuse, d'avoir vécu un drame pathétique et d'être des modèles exemplaires de vertu morale ou patriotique.

A partir du mois d'août, l'*Humanité* lance sa campagne sur les affaires Audin et Alleg. Tous

les jours, un article concernant l'un ou l'autre paraît. Chacun de ces cas alimentera l'autre, lui apportera un supplément de crédibilité. Quand aura lieu la cérémonie de la Sorbonne en faveur d'Audin, on croira d'autant mieux qu'Audin a été liquidé après sévices que la presse aura déjà fait largement état des tortures subies par Alleg. De même, *La Question* aura une audience d'autant plus grande que d'éminents professeurs de la Sorbonne auront décerné à Audin, victime des tortures, le titre de docteur. Cette technique, dans la mesure où on ne lui oppose que le silence, ou pire encore, des saisies aussi maladroites que tardives que n'accompagne aucune tentative de réfutation, permet de « créer un climat ».

Dans ces campagnes, les femmes des intéressés, guidées, inspirées par les avocats communistes, jouent un rôle essentiel. Leurs démarches incessantes ne peuvent manquer d'alerter l'opinion. Remarquons que tant que l'affaire en est au stade de la préparation psychologique, jamais l'*Humanité* ne décernera le titre de « camarade » à M^{me} Audin ou à M^{me} Alleg. M^{me} Audin, quand elle s'adresse, à Alger, aux membres de la Commission de Sauvegarde, le 12 juillet, affirmera même que son mari n'était pas communiste. Elle déclare en effet : « *En justice, je savais qu'il (Audin) s'en tirerait. Car on n'a rien à retenir contre mon mari, sauf d'avoir été inscrit aux étudiants communistes jusqu'en 1954 et d'avoir conservé des amitiés communistes.* » (*Express*, 30 août.)

Donc, le 12 juillet 1957, Audin est l'innocent à l'état pur. Il n'a eu aucune activité communiste; il avait tout juste conservé quelques amitiés dans les milieux communistes, ce qu'on ne saurait lui reprocher.

Mais le 5 décembre de la même année, M^{me} Audin est solennellement reçue devant le Comité central par Jacques Duclos qui l'appelle « camarade » et prononce un panégyrique d'Audin, vaillant combattant de la libération algérienne. La cérémonie de la Sorbonne a eu lieu deux jours plus tôt. L'opération Audin a pleinement réussi : on peut lever le masque.

Pour l'affaire Alleg, l'*Humanité* a recours à des procédés classiques afin d'alerter l'opinion. Chaque jour, au début du mois d'août, un article affirme qu'Alleg, qui a déposé une plainte devant le procureur, est mis dans l'impossibilité de confondre ses bourreaux avec qui il réclame la confrontation. L'*Humanité* explique que les autorités retardent le plus possible cette confrontation parce qu'on espère sans doute que les plaies de son corps auront disparu. Elle affirme, en outre, qu'Alleg peut disparaître comme

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Audin et qu'il est dans l'impossibilité d'entrer en contact avec son avocat.

A Alger, on réplique qu'aucune plainte d'Alleg n'est encore parvenue au procureur (copie en est déjà parue dans l'*Humanité* du 30 juillet, mais il est fort possible qu'Alleg ait alerté d'abord l'opinion afin de permettre à l'*Humanité* de développer sa campagne).

Alleg ne peut entrer en contact avec son avocat parce qu'il a choisi M^e Kaldor, qui est alors à Paris, et que celui-ci ne peut obtenir les visas nécessaires pour se rendre en Algérie. Bien entendu, l'*Humanité* crie au scandale : on veut, dit-elle, retarder ou empêcher la confrontation décisive. Mais on peut se demander pourquoi Alleg a choisi *précisément* un avocat qui se trouve à Paris et qui ne peut se rendre à Alger.

L'*Humanité* parle du refus opposé à M^e Kaldor dans son numéro du 14 août. Or, dans le *Monde* du 7 août, on trouve une déclaration de M^{me} Dosse et Dymentsztajn, *avocats d'Alleg*, qui se plaignent de n'avoir pu entrer en contact avec leur client.

On se demande, dans ces conditions, pourquoi Alleg choisit, à la place de ses deux défenseurs qui se trouvent déjà à Alger, un avocat qui se trouve à Paris pour, en fin de compte, choisir M^e Matarasso, désigné par une lettre de substitution le 19 août.

Tout s'explique si le Parti communiste a intérêt à faire traîner les choses, afin de pouvoir affirmer qu'on ne veut pas entendre Alleg.

Pourtant, dès le 15 août, Alleg a été présenté au juge d'instruction.

L'*Humanité* du 21 août annonce qu'Alleg a été enfin confronté avec ceux qu'il accuse. La veille, il avait pu prendre contact avec son avocat, M^e Matarasso.

Normalement, on s'attendrait à ce que le quotidien communiste poursuive la série de ses révélations. Depuis trois semaines, l'*Humanité* monte l'affaire Alleg en épingle, affirme qu'il a subi des sévices, qu'il en porte encore les traces, que la justice d'Alger cherche à éviter la confrontation. Lorsque cette confrontation a enfin lieu, elle ne peut — si le journal communiste a dit vrai — que mettre les « bourreaux » d'Alleg en mauvaise posture, faire éclater la bonne foi du plaignant.

Or, soudain, au moment décisif, voulu, réclamé par elle, l'*Humanité* se tait. Rien dans l'*Humanité* du 22 août, ni dans celle du 23, ni les jours suivants. Nous ne saurons jamais quels ont été les résultats de cette confrontation.

Le 23 août, l'*Humanité* change de victime. comme on change de cheval. Au lieu d'Alleg, il est question d'Audin. L'*Humanité* publie la lettre de M^{me} Audin à la Commission de Sauvegarde. Il faudra attendre le 16 octobre pour qu'il soit de nouveau question de la confrontation. Le *Monde* de cette date annonce en effet que M^{me} Alleg, dans une lettre remise à la presse, déclare que son mari et l'avocat de celui-ci ont demandé officiellement l'inculpation de plusieurs parachutistes nommément désignés par M. Henri Alleg dans sa plainte au procureur général. « *M^{me} Alleg fait état des confrontations qui ont eu lieu entre son mari et les militaires, dans le cadre de l'instruction dirigée par le capitaine Misoffe.* »

A vrai dire, on comprend mal pourquoi Alleg a attendu jusqu'au 16 octobre pour déposer cette plainte officielle. On ne saura pas davantage quel fut le résultat de cette confrontation.

A propos du *Monde*, il faut constater que ce journal calque fidèlement ses informations sur celles de l'*Humanité*. A partir du 22 août, l'*Hu-*

manité abandonne, pour une assez longue période, l'affaire Alleg. Le *Monde*, qui avait jusqu'alors publié plusieurs informations sur cette affaire, cesse, lui aussi, d'en parler. L'information lui fait défaut parce que les informateurs communistes ont tari brusquement la source aux nouvelles.

Les affaires Audin et Alleg ont toutes deux été montées par le Parti communiste avec ses habituelles méthodes publicitaires. La technique qui a été employée pour ces opérations est exactement la même que celle qui a servi déjà au moment de l'affaire Rosenberg, de l'affaire Béloyannis ou des atrocités de la guerre bactériologique. Et, aujourd'hui comme hier, l'opinion s'est assez facilement laissé prendre au piège, d'autant plus facilement que les autorités officielles — par une négligence inexplicable — n'ont pas, en temps utile, dénoncé les supercheres que nous avons signalées. Et les saisies ne remplacent pas les arguments; au contraire, elles ne font qu'accentuer le malaise.

Tout est-il faux dans le témoignage d'Alleg ? Il nous est impossible d'apporter une réponse précise sur ce point. Comme nous l'avons signalé, nous ne possédons qu'une partie des documents indispensables. Alleg soutient, dans son récit, qu'il n'a pas parlé. Selon certaines rumeurs, au contraire, on affirme que le procès-verbal de l'interrogatoire d'Alleg serait fort copieux. Mais comme il ne s'agit que de « rumeurs », nous nous contenterons de les signaler, sans pour autant leur accorder le crédit que MM. Mauriac et Sartre dispensent généreusement aux affirmations communistes.

Mais, du moins, les contradictions que nous avons relevées donnent des bases solides au scepticisme. Si Alleg a menti sur des points importants, si sa seconde version, en plusieurs endroits, se raccorde mal avec la première, on peut se demander si celle-ci n'a pas été aussi sérieusement « trafiquée ».

On peut également se poser cette question : Alleg est-il l'auteur de *La Question* ? Si nous nous interrogeons à ce sujet, ce n'est pas seulement parce qu'en novembre 1957 les liaisons d'Alleg avec l'extérieur étaient peut-être moins faciles qu'en juillet au camp de Lodi. C'est surtout parce que *La Question* a été conçue comme un ouvrage destiné avant tout à frapper l'opinion métropolitaine, à exercer sur elle le maximum d'effet, au besoin au prix de falsifications grossières.

Or, Alleg, enfermé dans sa prison, n'était guère à même de bien connaître l'état de cette opinion. Comme, d'autre part, le récit est d'une très grande unité de ton, il nous semble nécessaire qu'il ait été écrit par une seule personne.

La composition même de l'ouvrage révèle une technique de romancier. Tout y est conçu pour l'effet sur le lecteur. La narration est sèche, brutale, sans grandiloquence. Le crescendo dans l'horreur est habilement conduit. Les passages où s'insèrent les thèmes de la propagande communiste sont très soigneusement dosés, sans excès. L'ensemble évoque assez bien, si nous nous permettons une comparaison, la manière de M. Henri Girard, dit Georges Arnaud.

Mais, que ce soit Alleg ou un autre qui ait écrit *La Question*, peu importe. Ce qui importe, avant tout, c'est l'authenticité des faits qui y sont rapportés. Or, les déclarations successives et contradictoires d'Alleg, la façon dont toute l'affaire (comme l'affaire Audin) a été montée par la presse communiste, autorisent les doutes les plus légitimes.

ROLAND VARAIGNE.

L'affaire de l'agent de "désinformation" Heinz Stephan

Du 18 octobre au 13 novembre 1957 se déroula à Berlin-Ouest le procès contre l'agent de « désinformation » Heinz Stephan, né le 15 décembre 1912, à Chemnitz (Karl-Marx Stadt). Depuis de nombreuses années, Stephan avait non seulement fourni de fausses informations « confidentielles » sur la situation en Allemagne soviétique, mais il avait aussi su éveiller la méfiance des diverses organisations anticommunistes les unes contre les autres. Comble d'adresse, il réussit à faire présenter son procès comme une attaque frontale contre l'organisation anticommuniste ouest-berlinoise la plus efficace : le KgU (Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit).

La 10^e Chambre pénale du Tribunal de Berlin (Landgericht Berlin), sous la présidence du Landgerichtsdirektor Michna, ne se laissa point influencer, et Stephan fut condamné à quatre années de travaux forcés et à la déchéance de ses droits civiques pour cinq ans.

Au cours de ce procès, les juges purent établir la tactique de Stephan — tactique fort instructive et révélatrice sur les méthodes actuelles et déjà classiques utilisées par les agents provocateurs communistes. En voici les grandes lignes.

**

Heinz Stephan arriva en 1948 à Berlin-Ouest comme « réfugié » et sous un faux nom. De 1948 à 1952, il y tenait un commerce de machines textiles. A partir de la fin de 1952, il vivait de divers secours. Il déclara, en arrivant à Berlin-Ouest, être né en 1903, avoir été membre des Jeunesses royalistes (Jungstahlhelm), être entré au Parti national-socialiste (N.S.D.A.P.) et aux sections d'assaut (S.A.) en 1930, avoir fait partie des Sections de Sécurité (S.S.) dès 1932; finalement, avec le grade de commandant (S.S.-Sturmbannführer), avoir travaillé comme rapporteur économique (Wirtschaftsreferent) à la direction de la police secrète politique (Gestapoleitstelle) de Dresde. Il y aurait été finalement promu commissaire principal (Kriminalrat). Il affirmait avoir été blessé pendant la guerre, étant officier.

Le Centre de documentation sur le régime hitlérien établi par contre seulement que Stephan fut exclu en 1938 comme sergent (Unterscharführer) des S.S. et qu'il fut réformé comme soldat de première classe en 1940.

Dès 1948, Stephan avait essayé d'approcher les diverses organisations anticommunistes. Il s'y « spécialisa » dès le commencement de 1953. Il fournit successivement des informations fausses et partiellement vraies aux journaux et organismes suivants :

- 1 — à partir d'avril 1953 : à la rédaction berlinoise du journal *Die Welt*;
- 2 — à partir d'avril 1953 : à la rédaction berlinoise de la revue *Der Spiegel*;
- 3 — d'août 1953 au printemps 1954 : au représentant de la Présidence du Conseil du Gouvernement fédéral allemand à Berlin-Ouest;
- 4 — de 1953 à 1957 : à Herrmann Fischer, maire, sénateur et chef du groupe parlementaire du Parti démocrate (F.D.P.) à Berlin;
- 5 — de février 1954 à juillet 1954 : au KgU;
- 6 — de mai 1954 à juin 1955 : au bureau berlinois du Parti démocrate ouest-allemand;

7 — d'août 1954 à novembre 1954 : aux Services de renseignements britanniques;

8 — à partir du printemps 1955 : à l'agence d'information B.N.D.;

9 — à partir du printemps 1955 : au militant social-démocrate Germer, fonctionnaire à l'administration centrale ouest-berlinoise;

10 — de juillet 1957 à septembre 1957 : aux éditions Scharnke.

Stephan se présentait chaque fois comme ancien membre de la Gestapo ayant gardé des contacts avec d'anciens collègues travaillant maintenant pour la police politique secrète est-allemande (S.S.D.) et disposant d'un réseau propre d'informateurs. Ce dispositif lui permettait de fournir des renseignements sûrs concernant les réseaux du S.S.D. en Occident...

Les informations fournies par Stephan étaient toujours de nature à satisfaire précisément l'intérêt particulier que ses clients portaient à une question précise, les rendant ainsi d'emblée plus crédibles. Comme chaque information nécessitait des recoupements par les services de contre-espionnage — recoupements de longue durée — Stephan avait chaque fois assez de temps pour se familiariser avec le fonctionnement des services pour lesquels il « travaillait ». Mis à la porte d'un service déçu, Stephan possédait ainsi assez d'informations sur ce service pour les présenter comme « informations inédites reçues par son réseau S.S.D. » à un autre service. Comme chaque service d'information anticommuniste gardait ses « informateurs » strictement secrets, Stephan ne risquait pas grand-chose. Donc chassé d'un service A, Stephan se présentait au service B et y dénonçait avec force détails ceux qui l'avaient démasqué dans A comme dangereux agents communistes, tout en informant les dénoncés que le service B, d'une façon fort suspecte, réunissait du matériel contre eux...

L'incoordination entre les divers services contactés par Stephan eut pour résultat que chaque service anticommuniste se méfiait de tous les autres et que des fonctionnaires irréprochables furent déplacés, suspectés, etc. En gros, Stephan dénonçait l'appareil social-démocrate à ceux qui ne l'aimaient guère (C.D.U., chancellerie fédérale, démocrates) et l'appareil du KgU aux sociaux-démocrates et vice-versa. Or, il fut établi devant le tribunal que le service fédéral de protection de la Constitution (Bundesamt für Verfassungsschutz) l'avait signalé dès mars 1954 comme désinformateur dangereux; le KgU le démasqua à son tour dès juillet 1954. Mais ces services se bornaient à l'écartier, voulant d'abord savoir s'il s'agissait d'un simple escroc aux informations ou d'un agent du S.S.D.

Le dernier facteur jouant en faveur de Stephan était qu'il était défendu par ceux qu'il informait, car ses « informations » convenaient parfaitement aux « informés ». Il jouit ainsi jusqu'au bout de l'appui du sénateur Fischer et du rédacteur de *Die Welt*, Weinert. Pour se faire une idée de l'activité de Stephan, mentionnons que pour Weinert seul il écrivit plus de 250 rapports... confidentiels.

Stephan fut une première fois arrêté le 22 juin 1955 mais dut être relâché le 13 février 1956,

(Suite au verso, bas de page.)

L'économie soviétique en réparation

ON aurait tort de sous-estimer les réformes — nous serions tenté de dire : les bouleversements — dont l'économie soviétique est l'objet depuis l'été 1957. Après la refonte fondamentale de la structure industrielle, mise en œuvre le 1^{er} juillet dernier, la charpente agricole subit à son tour un remaniement radical.

D'aucuns interprètent ces réformes comme un abandon, hésitant et très partiel il est vrai, des principes du bolchevisme, comme le premier pas vers une « libéralisation » dont d'incurables utopistes guettent les signes annonciateurs depuis le lendemain de la mort de Staline. Après avoir tenu le tchékiste Béria pour un libéral et le technocrate Malenkov pour un adversaire de l'industrie lourde, on tend à prendre Khrouchtchev, l'homme des « agrovilles », pour un décentralisateur, voire pour un « fédéraliste », par excellence.

De telles interprétations, où les désirs priment la réalité, ne sont évidemment pas sérieuses. Dans les mesures décrétées en 1957 et au début de 1958, il ne s'agit ni de « libéralisation », ni de « décentralisation », ni d'un relâchement quelconque de l'emprise du Parti-Etat sur l'économie. Le Parti unique proclame plus que jamais : « L'Etat, c'est moi », et il a tous les moyens nécessaires pour l'être effectivement. Dans la mesure où le centralisme de l'Etat semble se distendre, il est immédiatement relayé par celui du Parti. Dans les *sovarkhozes*, organismes régionaux ne dépendant plus des ministères industriels (dissous) de Moscou, la filière hiérarchique de l'Etat est remplacée par celle du Parti qui demeure omniprésent, notamment dans les commissions de planification, lesquelles décident de tout. De même, la liquidation des stations de machines et de tracteurs (M.T.S.), organismes étatiques désormais réduits au rôle d'ateliers de réparation et de fournisseurs de matériel technique, ne diminue la fonction de l'Etat qu'en tant que propriétaire nominal, tout en renforçant les pouvoirs de l'Etat-Parti, omnipotent et omnidirecteur.

L'ordonnance du Comité central, adoptée le 26 février dernier à la suite du rapport de Khrouchtchev, le dit d'ailleurs en toutes lettres. On y lit (*Pravda* du 28 février, c'est nous qui soulignons) :

« Le Parti a promu à des fonctions dirigeantes dans les kolkhozes plusieurs milliers de communistes : permanents du Parti et des Soviets, ingénieurs d'entreprises industrielles, agronomes, zoo-

techniciens et autres spécialistes. AU DÉBUT DE 1957, IL Y AVAIT PLUS DE 90 % DE COMMUNISTES PARMI LES DIRECTEURS DES KOLKHOSES... LES ORGANISATIONS DE BASE DU PARTI [cellules et sections] DANS LES KOLKHOSES SE SONT MULTIPLIÉES ET RENFORCÉES. »

La faible représentation du Parti parmi les ruraux avait toujours été un obstacle presque insurmontable à l'application des plans dans l'agriculture. Décrets et menaces étaient restés lettre morte devant la résistance passive des paysans asservis. C'est pourquoi Khrouchtchev conçut, en 1950, le projet de la fusion des kolkhozes (un seul à la place de trois à cinq) et de la création d'« agrovilles ». En en réduisant le nombre, il espérait pouvoir les dominer plus facilement puisque les faibles effectifs dont disposait le Parti dans les campagnes étaient davantage en mesure de s'imposer dans un nombre plus restreint de fermes collectives. Au début de 1950, on comptait encore 254.000 kolkhozes (1). On n'en dénombrait plus que 93.300 à la fin de 1953 (2) et 78.000 à la fin de 1957, d'après les déclarations les plus récentes de Khrouchtchev. Renforcé par les « plusieurs milliers » (3) de communistes dirigés ces temps derniers vers les kolkhozes, l'appareil rural du Parti est donc désormais en mesure d'imposer sa volonté aux fermes collectives dont plus de 90 %, soit plus de 70.000 sur 78.000, ont des directeurs communistes exécutant au doigt et à l'œil les ordres du Kremlin.

Ce que nous venons de dire démontre que les grandes réformes économiques de 1957-1958 ne marquent aucun abandon ni des thèses bolchevistes essentielles ni de l'emprise du pouvoir central — qui est celui du Parti — sur les rouages de l'économie. Cela ne veut nullement dire que ces réformes soient sans gravité. Bien au contraire ! Mais leur importance se situe ailleurs. Elles signifient que les deux secteurs de base de l'économie soviétique, l'un aussi mal en point que l'autre, ont été envoyés à l'atelier de réparations.

Il importe dès lors de se demander ce que

(1) Discours de Malenkov au XIX^e Congrès du Parti (octobre 1952).

(2) *Recueil de statistiques* (Moscou 1956), p. 100.

(3) « Le nombre des communistes dans les kolkhozes s'est accru de plus de 230.000 entre 1954 et 1958. » (Thèses de Khrouchtchev sur la réorganisation des M.T.S., *Pravda* du 1^{er} mars 1958.)

(SUITE DE LA PAGE 7)

l'inculpation d'avoir des relations d'agent avec les autorités est-allemandes n'ayant pu être maintenue. Il ne fut donc jugé et condamné en 1957 que pour « faux et usage de faux », quatre ans après avoir abusé personnellement le secrétaire d'Etat Lenz et le chancelier Adenauer sur des sociaux-démocrates parfaitement honorables.

Devant le tribunal, Stephan joua finalement (sans succès) la carte anti-KgU, cette dernière organisation ayant le plus d'adversaires. Et là Stephan dévoila son jeu. En effet, il prétendit, comme avant lui tant d'agents provocateurs à Berlin-Est, que le KgU l'avait chargé de verser du poison (cantharidine !) dans les plats préparés au mess du S.S.D. à Berlin-Est... En même temps, la presse est-allemande suivit pas à pas le procès et exploita totalement toutes les accusations fantaisistes de Stephan contre le KgU. L'agence so-

viétique allemande de presse A.D.N. s'adressa même au tribunal pour appuyer les dires de Stephan par « des preuves ». Car, finalement, Stephan plaida qu'il avait mené tout son jeu pour démasquer « les criminels du KgU ». Ce qui rend le cas de Stephan encore plus suspect, c'est qu'à la veille de son procès, le S.S.D. avait essayé d'enlever deux agents du KgU pour monter un procès anti-KgU parallèle au procès Stephan.

Rien n'y fit : Stephan fut condamné.

Mais quel que soit l'intérêt des intrigues dévoilées par le procès Stephan, il apporte une leçon autrement importante aux militants anticommunistes : se battre en ordre dispersé, c'est se faire battre séparément. Partout, toujours, l'anticommunisme systématique paye s'il est vraiment systématique, c'est-à-dire coordonné et critique.

A. DORMONT.

l'on veut réparer et si les procédés mis en œuvre sont susceptibles de s'avérer efficaces.

La racine du mal

La racine du mal — nous le répétons ici depuis des années — est la rentabilité déficiente de tous les secteurs de l'économie soviétique, qui n'est pas en mesure de financer par ses seuls et propres moyens les énormes investissements que nécessite la poursuite d'une industrialisation forcée, orientée par priorité vers l'industrie lourde et un surarmement accéléré. Tant que le pillage des voisins directement ou indirectement annexés fournissait des fonds supplémentaires, la rentabilité de l'économie soviétique n'était qu'une question secondaire : on dilapidait en U.R.S.S. ce qu'on prenait dans le glacis. Ce pillage étant devenu difficile depuis 1953 et quasi impossible depuis 1956, le Kremlin doit assainir l'économie soviétique pour la rendre rentable.

Il s'y efforce évidemment dans le cadre des principes bolchevistes et en respectant la structure du centralisme étatique. Eliminer le gaspillage dans une économie ployant sous le poids d'une bureaucratie plus malfaisante encore par sa gabegie que par sa pléthore, par ce qu'elle fait que par ce qu'elle s'abstient de faire, équivaut à la quadrature du cercle. Mais étant donné l'immensité des pertes qu'entraîne ce système, il est possible de les réduire dans une certaine mesure sans s'attaquer au système lui-même. C'est ainsi que l'on veut dégager des fonds jusqu'ici gaspillés pour les affecter à un emploi productif.

Un article du président de la Commission du Plan d'Etat, Kouzmine, publié par la *Pravda* du 5 avril dernier, indique les objectifs de la réforme industrielle et en brosse un bilan provisoire. En rapprochant les directeurs des usines à diriger (c'est là l'objectif principal de la « régionalisation »), on entendait supprimer la multiplicité des ordres souvent contradictoires, l'éparpillement des ressources tant matérielles que financières entre un nombre excessif d'entreprises non viables et le foisonnement d'un personnel en surnombre.

A en croire M. Kouzmine, la réforme mise en œuvre le 1^{er} juillet 1957 y a réussi dans une certaine mesure, mais seulement dans une certaine mesure. Il constate que « l'on continue à émietter les ressources matérielles et financières entre de nombreuses constructions, ce qui entraîne la prolongation des délais et le renchérissement. » C'est exactement ce que la résolution du 24 décembre 1956 avait déjà constaté, en termes presque identiques. D'autre part, la régionalisation a renforcé les tendances à l'autarcie régionale. Si utiles et rationnelles que soient la concentration et la coordination de nombreuses entreprises d'une même région, jusqu'ici isolées les unes des autres, la réforme menace d'ériger des barrières entre les entreprises des différentes régions et d'aboutir ainsi à de nouveaux cloisonnements. L'approvisionnement des entreprises en matières premières et en outillage venant de plus loin risque d'en souffrir, et M. Kouzmine s'en inquiète.

Sur un seul point, l'opération semble avoir donné des résultats plus nettement positifs. Il s'agit de la diminution du nombre des bureaucrates, lequel, nous le disions tout à l'heure, n'est qu'un mal mineur, le mal majeur résidant dans la gestion désordonnée de l'économie, conséquence inévitable du système. La réforme industrielle, nous apprend M. Kouzmine, se solde par la suppression de 141 ministères (ministères cen-

traux de l'U.R.S.S. et ministères des différentes républiques soi-disant fédérées) :

« Le nombre total des travailleurs de l'appareil des organes de gestion étatique et économique a été réduit de 56.000, ce qui représente pour le fonds de salaires une économie annuelle de 600 millions de roubles. »

Grâce à la concentration des entreprises sur la base régionale, on a pu, dans dix sovna-khozes (sur 104) réduire de 7.000 les effectifs du personnel de direction, et le fonds de salaire de 70 millions de roubles par an.

Ces économies paraissent dérisoires en comparaison des dizaines de milliards de roubles dilapidées annuellement en pure perte. Mais le Kremlin en est au point où même les bouts de chandelles ont leur importance. Les indications de M. Kouzmine nous renseignent en tout cas sur le salaire moyen du personnel de direction. Dans le premier cas cité (56.000 bureaucrates touchant 600 millions de roubles par an), le salaire annuel moyen est de 10.714 roubles; dans le second (7.000 bureaucrates percevant 70 millions de roubles), il est de 10.000 roubles. Cela fait entre 830 et 900 roubles par mois. Si le salaire annuel moyen de ces personnages plutôt haut placés n'excède guère 900 roubles par mois, à qui voudrait-on faire croire que le salaire mensuel moyen de l'ensemble des salariés soviétiques puisse être supérieur à 600 roubles (4), surtout si l'on tient compte de l'éventail si largement ouvert des salaires soviétiques ?

La compression, tant du personnel excédentaire que des sommes que nécessite son entretien reste donc jusqu'ici dans des limites plus que modestes. En ce qui concerne le gaspillage, nous ne croyons pas que la réforme « régionaliste » puisse y porter remède, car c'est la direction totalitaire de l'économie qui s'y oppose, et la régionalisation n'y change rien.

La liquidation des M.T.S.

La réforme de la structure agraire procède elle aussi de la nécessité de dégager des fonds d'investissement par la réduction des énormes faux frais qui accablent ce secteur. Tant que le régime faisait peser sur les kolkhoziens l'exploitation la plus féroce en réduisant leur train de vie à celui du cheptel et en les obligeant à livrer à l'Etat la plus grande partie de leur production à des prix dérisoires, l'Etat y trouvait largement son compte, mais l'agriculture (et notamment l'élevage) achevait de se ruiner et ne parvenait plus à assurer la subsistance d'une population urbaine en croissance rapide. En été 1953, la situation était devenue si catastrophique que le Soviet suprême décida, en août, de réduire les impôts frappant les kolkhoziens, et peu après, en septembre, les prix des principaux produits agricoles furent sensiblement relevés. Il en résulta une certaine augmentation de la production agricole et une faible amélioration de l'élevage, mais l'Etat n'y trouva plus son compte. Du fait du relèvement des revenus des kolkhoziens et des kolkhozes, la production était devenue trop chère : désormais l'Etat dut verser dans l'agriculture plus qu'il n'en tirait.

Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'on
(Suite page 11, bas de page.)

(4) D'après le rapport de Kouzmine (*Pravda* du 20 décembre 1957), le salaire moyen du personnel de direction de la région de Tchéliabinsk est de 900 roubles (voir notre article n° 188, p. 10). — D'autre part, le *Bloc-note de l'agitateur* (soviétique) indique pour la majorité des salariés un salaire de 500 à 600 roubles. M. Jules Moch estime dans son livre *L'U.R.S.S. les yeux ouverts* que c'est là l'hypothèse la plus favorable (p. 171).

Le militarisme soviétique

Deux articles du général d'armée Zakharov

Les remaniements du personnel militaire soviétique, à la suite du limogeage du maréchal Joukov, ont comporté la promotion au poste de vice-ministre de la Défense du maréchal Gretchko, jusque là chef des troupes soviétiques d'Allemagne orientale. Le nouveau titulaire de

ce dernier commandement est le général d'armée Zakharov.

Les textes qu'il a publiés dans les revues militaires font du général Zakharov un type caractéristique du militarisme soviétique qui n'a rien à envier pour la raideur aux précédents historiques du monde « capitaliste ».

LA DISCIPLINE SOVIÉTIQUE

En octobre 1955, le général Zakharov publia dans le *Soldat soviétique* (*Sovietskii Voïn*) un article sur la discipline.

Selon lui, la discipline militaire soviétique n'a rien à voir avec celle des « armées des pays capitalistes, où la discipline est fondée sur la contrainte, car les classes dirigeantes de ces pays ne peuvent obliger autrement l'armée à servir leurs intérêts, qui sont étrangers à ceux du peuple et de la grande masse des soldats... Un jour ou l'autre, l'armée soumise à pareille discipline s'écroule sous le poids de ses propres crimes. »

Tout le reste de l'article consiste à exalter, au contraire, la « discipline de fer librement consentie » de l'Armée rouge, dans ses moindres détails :

« Très importante est l'obligation d'obéir aux ordres SANS LES DISCUTER (1) : si le soldat se met à se demander si ce qu'on lui commande est bien ce qu'il faut faire, il ne peut être question de succès au combat ou à l'instruction... »

« L'exigence est l'imprescriptible attribut du chef. Elle est essentielle et doit être continue, si l'on veut maintenir l'ordre, la discipline et la cohésion de l'unité. Plus grandes seront les exigences du chef, plus élevée sera la discipline et mieux préparée l'unité, militairement et politiquement... »

« Pour obtenir de l'homme une allure martiale, la propreté et la correction de la tenue, et d'une façon générale pour lui faire acquérir les habitudes de discipline, une très grande importance et une attention soutenue doivent être apportées à la marche en ordre serré... Voyez combien d'occasions s'offrent au cours de la journée : dès le réveil, le soldat est pris par l'ordre serré ; à la revue du matin, à l'exercice, aux trois repas quotidiens, à l'appel du soir, en toutes circonstances se poursuit l'instruction de l'ordre serré. Ainsi se forme la correction de l'attitude et se

forge la discipline; ainsi s'obtient l'habitude de l'obéissance aux ordres... »

« L'expérience montre que les exigences immuables de la discipline militaire et d'un ordre rigoureux dans l'armée valent pour le temps de paix aussi bien que pour le temps de guerre... »

« Chez nous, dans l'armée soviétique, la persuasion s'allie harmonieusement à la contrainte... Un chef agit bien quand il ne compose pas avec le désordre. Ceci n'est en aucune façon contraire à l'intérêt du soldat soviétique, car chefs et soldats servent un idéal unique : la défense de leur grande Patrie socialiste; leur intérêt est commun, et c'est pourquoi le soldat négligent doit être non seulement puni par ses chefs, mais encore condamné par l'opinion de tous. »

« Le soldat, pas plus que le sous-officier, ne doivent se désintéresser des manquement à la discipline, quel que soit leur aspect : le sous-officier doit porter les punitions correspondant aux droits de son grade, et le soldat doit, par ses observations et par ses conseils, détourner ses camarades des actes répréhensibles... »

« Lors de la constitution des Forces Armées Soviétiques, en juillet 1918, la 5^e Session des Soviets déclarait dans sa résolution finale : « L'ARMÉE ROUGE DES OUVRIERS ET PAYSANS DOIT ÊTRE FONDÉE SUR LES BASES D'UNE DISCIPLINE RÉVOLUTIONNAIRE DE FER. LE CITOYEN QUI PORTE LES ARMES SOVIÉTIQUES POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA MASSE DES TRAVAILLEURS, EST TENU DE SE SOUMETTRE SANS DISCUTER AUX PRESCRIPTIONS ET AUX ORDRES DES CHEFS ÉTABLIS PAR LES AUTORITÉS SOVIÉTIQUES. » C'est cette résolution que nous observons encore aujourd'hui et que nous devons continuer à observer dans l'avenir. Toujours et partout, il nous faut nous souvenir que plus forte sera notre armée, plus fortes sa discipline et son instruction, plus conscients de leurs devoirs ses soldats, mieux elle remplira sa haute mission de défense de notre Patrie socialiste. »

L'EXPÉRIENCE D'AVANT-GARDE DES SOLDATS D'ÉLITE

Après cette apologie du chauvinisme et du « drill » à la prussienne, le général Zakharov nous livre un autre aspect de l'Armée rouge dans un article de l'*Etoile Rouge* (6-2-57) : son aspect politique et policier.

L'occasion de ce second texte était la « Réunion interarmes des soldats d'élite », qui se tient annuellement à Moscou, en février. En 1957, elle était présidée par le ministre en personne (le maréchal Joukov). L'objet de cette réunion est « le bilan du travail des commandants d'unités, des officiers politiques, des organisations du Parti et du Komsomol, pour former des « maîtres

en art militaire » ; elle constitue aussi « une véritable tribune de l'expérience d'avant-garde ».

« Une haute conscience politique, le sens de la discipline, l'aptitude à agir dans les situations les plus compliquées, telles sont les caractéristiques du combattant d'avant-garde, du soldat d'élite. »

Ce n'est pas pour cultiver des performances individuelles que l'Armée rouge a créé l'institution des « soldats d'élite », mais bien entendu dans un but d'émulation. Aussi sont-ils pourvus

(1) Souligné dans le texte.

d'un insigne et chargés de temps à autre de faire la leçon à leurs camarades.

De même, des récompenses honorifiques ou en nature sont-elles décernées aux cadres et à la troupe lors des inspections qui couronnent chaque semestre d'instruction. Les officiers reçoivent ainsi des couteaux, des sabres (!), des fusils de chasse, des caméras, des montres en or...; les soldats, des gratifications de 50 roubles, des permissions exceptionnelles de dix jours accompagnées d'une lettre de félicitations; les sous-officiers, une promotion immédiate; pour récompenser collectivement une unité, on distribue à la troupe des montres de pacotille.

Contrepartie des largesses, l'autocritique est sans doute plus odieuse dans l'armée soviétique que dans la société civile où du moins elle est supposée se pratiquer devant des égaux. Convoquée par le commandant d'unité (en général le colonel du régiment) pour stigmatiser les défaillances à l'instruction, la séance d'autocritique militaire se déroule en quatre temps.

La réunion plénière : le chef présente ses observations aux gradés, officiers et sous-officiers : ils ne doivent pas être critiqués devant la troupe, à plus forte raison faire leur autocritique devant les soldats.

Puis le commandant de l'unité s'entretient avec le commissaire politique, les représentants du Parti et du Komsomol : le scénario de la séance est mis au point ; l'autocritique portera sur les insuffisances militaires ou politiques signalées par les cadres.

Les responsables du Parti et du Komsomol se retournent alors vers les soldats appartenant à ces organisations. Ils se préoccupent de savoir qui prendra la parole, suggèrent les critiques à élever, et pratiquement recherchent par dénonciation des communistes les coupables qui devront s'accuser publiquement et leur dictent leur confession.

Ainsi montée dans les plus petits détails, la séance d'autocritique peut se dérouler devant l'unité entière. Le chef expose le bilan de l'instruction; il laisse ensuite la parole aux compères chargés de présenter comme spontanées les critiques et accusations qui leur ont été soufflées, et aux boucs émissaires contraints de s'accuser devant leurs camarades et leurs supérieurs, et de témoigner de repentir et de ferme propos d'amélioration. La crainte de cette confession publique joue certainement un rôle considérable dans la discipline soviétique vantée par le général Sakharov.

(SUITE DE LA PAGE 9)

commença à se préoccuper du prix de revient de la production kolkhoziennne. Dans un tout récent article, l'un des économistes soviétiques les plus en vue, L. Léontiev (5), écrit :

« Il n'y a pas si longtemps, voici deux ou trois ans à peine, dans notre littérature consacrée à l'agriculture et dans notre presse économique en général, il était impossible, même à l'aide d'un microscope, de découvrir le terme : « prix de revient de la production kolkhoziennne » ; les économistes spécialisés dans les questions agricoles s'efforçaient d'inventer une justification théorique de la thèse que la comptabilité économique et le prix de revient étaient inapplicables aux kolkhozes. »

D'où la nécessité de rationaliser l'économie kolkhoziennne et de la rendre rentable. L'une des principales causes — pas la seule évidemment — de son mauvais fonctionnement réside, ainsi que le dit Khrouchtchev dans ses thèses (6), dans le manque de coordination du travail des M.T.S. et des kolkhozes, ce qui engendre « du dualisme, du parallélisme dans la direction, de l'irresponsabilité dans l'organisation de la production, l'entretien d'un appareil de gestion pléthorique et, en fin de compte, l'utilisation insuffisante des instruments de production et des forces de travail. »

En mettant l'outillage des M.T.S. à la disposition directe des kolkhozes, on croit pouvoir remédier à ce gaspillage. L'irresponsabilité dont se plaint Khrouchtchev ne se manifestera plus, espère-t-on, si les kolkhozes, devenus propriétaires de l'outillage, l'entretiennent eux-mêmes. La presse soviétique relate en effet des détails ahurissants sur l'incurie avec laquelle les M.T.S. traitent les machines qui leur sont confiées. Les tracteurs, les combinés, les autres machines agricoles ne sont ni entretenus ni réparés; on les laisse pendant tout l'hiver sous la neige, enfoncés dans la boue glacée; des pièces essentielles sont perdues ou volées. D'innombrables machines n'ont pas été utilisées depuis des années.

Les déclarations officielles relatent avec orgueil que les M.T.S. disposaient à la fin de 1956 de 681.000 tracteurs, de 565.000 charrues autotractées, de 264.000 moissonneuses-batteuses, ce qui fait, en moyenne, par M.T.S. : 78 tracteurs, 65 charrues autotractées et 35 moissonneuses-batteuses. A en juger par les articles qu'on lit dans la presse, un tiers au moins de cet outillage est inutilisable, et les deux autres tiers en assez mauvais état. Même en supposant que les kolkhozes entretiennent mieux ce matériel quand il sera devenu leur propriété, il est fort douteux qu'ils réussissent à le remettre rapidement en mesure de fonctionner avec l'efficacité désirable.

Khrouchtchev a indiqué que cet outillage a une valeur de 20 milliards de roubles. Il est permis d'en douter, vu son état délabré dont la presse soviétique ne cesse de se plaindre. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement veut le faire payer au prix fort pour récupérer le maximum d'argent. Ce n'est pas sans arrière-pensées que Khrouchtchev et ses amis répètent inlassablement que les kolkhozes sont devenus « riches » au cours des dernières années et que leurs « fonds indivisibles », qui étaient de 63,1 milliards de roubles au début de 1953, s'élevaient à 98,6 milliards au début de 1957.

On espère ainsi réaliser deux objectifs d'un seul coup. On se promet, d'une part, une amélioration de la production agricole, ce qui nous paraît possible dans une faible mesure, mais nullement certain. On veut, d'autre part, exercer une ponction sur les kolkhozes en les dépouillant d'une partie de leurs réserves monétaires. Comme il n'y aura pas d'emprunt forcé cette année-ci, la vente du matériel délabré des M.T.S. procurera à l'Etat des ressources supplémentaires par ce moyen nouveau. C'est peut-être aussi une mesure préventive contre les pressions inflationnistes qui se sont très probablement aggravées ces temps derniers.

LUCIEN LAURAT.

(5) *Pravda*, 7 avril 1958.

(6) *Pravda*, 7 mars 1958.

Témoignage sur la Chine communiste

M^{me} Suzanne Labin qui était allée participer au Congrès pour la liberté de la culture qui a eu lieu l'été dernier à Tokio, s'est arrêtée au retour à Formose, à Hong-Kong et à Saigon. A Hong-Kong, elle a interrogé longuement un grand nombre de réfugiés qui ont fui la Chine communiste. Elle a bien voulu donner pour « Est et Ouest » la primeur d'une de ces interviews, qui formera un chapitre de son prochain livre. L'homme dont elle rapporte les propos est un jeune intellectuel de Pékin, qui a longtemps appartenu au Parti communiste.

Ce jeune Pékinois parlait un français impeccable. Il était vif, sensible, doué d'une rare intelligence. Il me fit tout de suite oublier que nos races et nos nations étaient si différentes, et je ne sentis bientôt plus pour lui que la sympathie qu'on éprouve pour tout être souffrant. Car il souffrait sans répit, cela faisait peine à voir. Sa jeune femme et ses deux enfants étaient retenus en otages à Pékin, c'est-à-dire morts pour lui. Dans ce pullulement humain de Hong-Kong, parmi ces millions de regards d'épouses et de mères qui savaient être aimants, il n'y en avait pas un qui lui fût destiné. Il vivait seul, rescapé du grand ouragan de l'intolérance. Hors de propos, il coupait son récit pour dire, presque affolé : « Je ne veux pas retourner en Chine, jamais », comme si quelqu'un — les autorités britanniques, ou quelque chose, la mémoire de sa famille — était à l'affût pour l'y contraindre.

Voici son odyssee. Tout en poursuivant ses études, il travaillait comme bibliothécaire et gagnait juste de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Lui, ce n'était pas la misère mais l'oppression qui l'avait poussé à fuir. Il n'avait pas eu faim, mais peur.

« Tous nos gestes, toutes nos paroles étaient surveillés, consignés, resservis des années plus tard. Ainsi, je m'étais permis un jour de dire : « Ce produit américain est bien meilleur que son homologue chinois. » Vingt-six mois après, au cours d'un interrogatoire, on me reprocha ce propos en précisant les circonstances, le lieu, les interlocuteurs qui l'entourèrent. Si je n'allais pas à une réunion parce que j'avais trop de travail, j'étais traité de contre-révolutionnaire et d'ennemi du peuple. Si je prétextais que j'étais malade, un « partocrate » zélé venait jusque dans ma chambre vérifier que j'étais au lit. A la fin, pour éviter les tracas, je me pliais aveuglément. Je me rendais où l'on me disait d'aller. Je n'apparaissais pas où on me l'avait interdit. J'étais devenu un automate. J'avais perdu ma qualité d'homme, ou plutôt de l'homme j'avais tout juste gardé ce petit chancre d'humiliation au creux de l'estomac.

« Ce n'était pas suffisant d'obéir comme un laquais, il fallait faire des devoirs comme un cancre. Sans arrêt, on nous distribuait des circulaires et l'on exigeait que nous répondions à toutes les questions dans la ligne du Parti. Et la ligne, il ne s'agissait pas d'en dévier d'un millimètre. Mais le plus difficile était précisément de savoir où elle passait. Songez que dans un questionnaire sur le Tibet où l'on nous demandait, entre autres, pourquoi le Dalai Lama avait bien fait d'accepter le pouvoir communiste, ayant répondu : « parce que le pouvoir communiste protège les croyances quand elles ne font pas de tort au peuple », je fus retenu une soirée par le commissaire politique de l'Université, car il fallait répondre : « parce que le pouvoir communiste libère les cultes de leur sujétion au capitalisme ».

Les « bombardements mentaux »

« C'est l'une de ces sangsues mentales qui causa ma perte. Elle nous requérait de dire, par des réponses à vingt-deux questions, ce que nous

pensions du mouvement anti-impérialiste lancé par le Parti. Excédé par ce genre d'inquisition, je crus que je pouvais me permettre de répondre « que je n'en pensais rien ». Bien mal m'en prit ! Je fus sur-le-champ l'objet d'une série de bombardements mentaux : le premier, pour m'expliquer ce que j'aurais dû en penser et, par conséquent, en dire; les autres, pour vérifier que j'avais bien compris ce qu'on m'avait enseigné.

— En quoi consiste un « bombardement mental » ? Il me semble que c'est maintenant en Chine une expression consacrée.

— On appelle « bombardement mental » une série d'interrogatoires et de conversations dirigées qui durent des heures, de préférence la nuit, pendant une quinzaine de jours. Entre ces séances « actives », on est confiné dans l'isolement le plus absolu et obligé de lire des *textes d'endoctrinement* ou d'écrire des *mea culpa*. On fouille les moindres recoins de vos propos, les intonations, les incidentes, les virgules de vos écrits; on peut vous tenir pendant des heures sur un seul adjectif; on vous demande compte non seulement de tout ce que vous répondez, mais encore de tous vos silences; si l'on vous découvre ignorant sur un point, on vous force à absorber puis à réciter des documents étendus; souvent, on vous insulte.

— C'est ce qu'en Europe on appelle le « lessivage de cerveaux » ?

— Pas tout à fait. Le « lessivage de cerveaux » est une opération d'un degré plus élevé dans la hiérarchie des tortures intellectuelles. On la réserve à des personnalités d'un certain poids dont les déclarations pourront servir à la propagande. Elle dure bien plus longtemps que le bombardement mental, souvent des mois, parfois des années que la victime passe en prison. Elle comporte aussi des sévices plus intenses, l'emploi de drogues, de menottes, de coups, de pressions sentimentales émanant de proches, d'interrogatoires en chaînes, jour et nuit, jusqu'à ce qu'on devienne fou par la privation de sommeil. Je n'étais heureusement pas digne de ce luxe de moyens. Après six jours de bombardements mentaux « persuasifs », j'étais encore capable de réactions. Jugez-en. On me renvoya la circulaire et — entêtement ? bêtise ? ultime manifestation de ce qu'on croit être sa dignité d'homme ? — je répondis à nouveau que « je n'en pensais rien ».

« Alors, on se mit à me réveiller systématiquement la nuit pour m'emmener dans des locaux pénitentiaires où l'on me laissait moisir deux ou trois jours pour apprendre par cœur un texte, puis on venait me le faire réciter en ponctuant chaque faute d'une gifle. Tantôt j'étais traité d'ignorant et sommé d'apprendre la liste des méfaits de l'impérialisme capitaliste, tantôt j'étais accusé de complicité avec cet impérialisme et promis à la potence. Ou encore, on me contraignait d'écrire à ma femme qu'elle m'apportât des vêtements d'hiver (ce qui signifiait qu'on m'expédiait dans un camp de concentration), puis on déchirait la lettre en témoignage de l'infinie bonté du régime communiste. »

Sa voix s'étrangla. Il banda ses énergies pour refouler un sanglot qui affluerait au creux de

sa gorge. Je fis semblant de m'intéresser à un ornement du mur jusqu'à ce qu'il reprit le fil de sa narration.

« Je revenais, au matin, hagard, vidé, ayant tout juste assez de conscience pour lire ma détresse dans le regard de ma femme, ce regard où je pouvais décerner ce qui dominait, de la pitié ou du reproche, ce regard que je n'oublierai jamais. Je dus céder bien sûr, à cause de ce regard, et aussi parce qu'en Chine aucun père de famille ne peut s'offrir le luxe de la fierté. Toute une nuit, je remplis le questionnaire avec les formules apprises pour que mes enfants puissent manger. Pour me punir de mon audace, on m'interdit de parler pendant six mois à mon entourage. »

Il surprit mon mouvement d'étonnement, car il ajouta :

« Vous avez parfaitement entendu. On m'interdit d'adresser la parole à qui que ce fût, sauf à ma famille. Aller et venir au milieu de ses camarades de travail, sans jamais pouvoir échanger une parole avec eux est l'un des plus perverses supplices moraux qu'on puisse inventer. Je me faisais l'impression d'un pestiféré avec sa clochette. Je me sentais devenir fou... »

« Le Parti croyait avoir triomphé de mon âme qu'il avait pétrie comme de la pâte à pain. Je le crus moi aussi quelque temps. Mais un jour quelque chose fermenta dans mon âme décomposée, quelque chose me redonna vie et chaleur : l'idée de mon évasion. De ce jour, aucune humiliation ne me toucha plus, je restai indifférent à ma mise en quarantaine, au fait que mes collègues changeaient de trottoir à ma vue. J'étais redevenu un homme, avec tout l'habit de dignité que ce terme comporte. »

Même en français, il conservait les tournures imagées propres au mode d'expression de la pensée chinoise. Alors que les Hindous, peuple spiritualiste par excellence, volent parmi les abstractions éthérées dans un langage prosaïque, les Chinois parlent de choses prosaïques dans un langage ruisselant de poésie. Ce qui confirme que la poésie prend sa source bien plus dans le concret des choses que dans les volutes cérébrales.

La « Nouvelle classe » chinoise

L'étudiant, bien sûr, m'avait relaté les scènes les plus bouleversantes de son odyssée. J'étais bien au courant des persécutions qui ont cours en Chine communiste, et je désirais plutôt profiter de la chance qui me mettait en rapport avec un sujet exceptionnellement brillant, parlant ma langue, pour explorer quelques thèmes d'intérêt général.

« On affirme qu'en Chine communiste, lui dis-je, tous les enfants doués peuvent accéder aux Universités, alors que sous le Kuo Min Tang les fils de paysans en étaient pratiquement exclus. Dans ce domaine, au moins, n'y a-t-il pas eu un progrès ? »

— Sans doute, avant la révolution, c'étaient surtout les fils de commerçants et de bourgeois qui faisaient des études supérieures. Cependant, un fils de pauvre, s'il se distinguait — et ce fut le cas d'un de mes cousins — pouvait obtenir une bourse ou être poussé par des missions religieuses. Mais si vous voulez déduire de ce changement qu'il n'y a plus en Chine communiste de discrimination de classe dans l'éducation, vous vous trompez lourdement. D'abord, les communistes ont écarté brutalement des Universités ceux qui y accédaient auparavant, les fils de commerçants et de bourgeois. Or, ces enfants ne sont pas responsables de l'origine sociale de leur père. Doit-on leur faire payer, à eux inno-

cents, l'injustice dont les pauvres furent victimes dans le passé ? Pour moi, le but du communisme n'était pas de transférer des privilèges d'une classe à une autre, mais d'éliminer tous les privilèges et toutes les classes.

« Les conséquences de cette triste démagogie sur la qualité des études furent désastreuses. Pour remplir les vides causés par la proscription des enfants des classes riches et moyennes, qui possédaient la préparation requise pour les études supérieures, les Universités organisèrent un recrutement accéléré d'enfants de paysans qui n'avaient jamais suivi d'études secondaires. Le niveau de l'enseignement en fut à ce point abaissé que la plupart des Chinois d'outre-mer cessèrent d'envoyer leurs jeunes gens dans les Universités de Mao. Tenez, je veux vous rapporter un cas particulièrement délirant. Un jour, la presse communiste fit grand bruit autour d'un tireur de pousse-pousse sorti *premier* de l'Université. Elle publia sa photographie, de grosses manchettes, et fit un titre de gloire au nouveau régime du moyen qu'il donnait à des miséreux jusqu'alors illettrés d'obtenir en deux ans un diplôme universitaire.

« Ces outrances ridicules trompaient peut-être le peuple, mais pas les étudiants qui riaient sous cape. Ils n'ignoraient pas que les professeurs, ayant appris à quelles fins démagogiques le Parti destinait le tireur de pousse-pousse, n'avaient pas osé lui mettre une seule note qui ne fût excellente. Plutôt que d'en rire, j'en aurais pleuré. Vous me trouverez sottement sensible, mais en tant que membre du Parti, j'avais honte. J'avais aspiré à un régime dur, sans doute, mais rationnel et juste, et je me répétais : ce n'est pas avec ces procédés de saltimbanques qu'on forge un monde nouveau. J'étais aussi alarmé, en tant que patriote chinois, par la chute catastrophique que de tels procédés provoquaient dans l'équipement intellectuel de mon pays.

— Mais n'étaient-ce pas là des excès de circonstances dus au climat particulier des débuts de révolution ?

— Sans doute. Mais après s'est institué un autre excès, systématique celui-là, et qui constitue l'un des piliers du régime : la fréquentation des Universités réservée *aux seuls enfants des bureaucrates*. Je suis resté bibliothécaire à l'Université après la fin de mes études et j'ai pu assister à cette évolution.

— Ainsi, lui répondis-je, la forme d'héritage de la « nouvelle classe » communiste, comme l'appelle Djilas, c'est le privilège de l'enseignement supérieur ? Après tout, c'est logique. Comme votre nouvelle classe se définit par le commandement et non par la propriété, l'héritage porte sur la transmission non plus de la fortune mais des instruments du commandement, dont le premier est un bagage universitaire.

— A quoi j'ajoute que l'héritage des biens matériels ne fait pas défaut non plus, puisque ceux qui exercent le commandement jouissent aussi d'avantages matériels considérables qu'ils ne manquent pas de transmettre à leur progéniture. Je n'ai pas encore lu le livre de Djilas, mais j'en ai entendu parler. Quiconque n'a pas vécu en Chine ne peut pas comprendre combien il a raison. Actuellement, chez nous, les chefs communistes déterminent sans appel la classe sociale à laquelle l'individu appartiendra durant toute sa vie. Après l'école primaire, l'immense majorité des enfants cessent leurs études pour devenir des ouvriers et des paysans, et ils le resteront irrémédiablement. Il n'y a plus aucune issue pour eux. Quelques millions sont admis trois ans dans le « moyen inférieur ». Ils formeront les sous-officiers : contremaitres, secrétaires de coopératives, fonctionnaires subalternes. Les autres

continueront encore trois ans dans le « moyen supérieur ». Ils formeront la masse des bureaucrates, les officiers subalternes. Une sélection de quelques centaines de mille, moins de un pour mille de la population et ne comprenant, sauf exceptions dérisoires, que les enfants des chefs en place, est admise dans les Universités. Ceux-ci formeront la caste privilégiée des officiers supérieurs. Enfin, parmi eux, une super-sélection de trois mille super-favorisés, qui iront poursuivre leurs études en U.R.S.S., s'opère chaque année après examen détaillé du caractère, du loyalisme... et de l'influence de chacun : ils formeront les très grands bonzes du régime, les leaders de la classe privilégiée.

Le nouveau mandarinat

— Qu'est-ce qui détermine le niveau des études, c'est-à-dire la position hiérarchique à laquelle chacun aura le droit d'accéder dans la vie ?

— Officiellement, le rang de sortie, comme du temps de nos mandarins. Pratiquement, la classe — paysanne, bureaucratique, ouvrière — à laquelle l'enfant appartient et l'influence de ses parents, également comme du temps de nos mandarins.

— L'accession à une situation privilégiée en fonction des notes d'études n'introduit-elle tout de même pas un élément de justice dans le cadre de ces grandes discriminations sociales injustes qu'aucun régime, même communiste, ne semble avoir pu éliminer ?

— C'est en effet ainsi qu'intuitivement on se représente la sélection dans un régime communiste, « par le mérite ». Mais nous, Chinois, sommes payés pour connaître l'insuffisance du système puisqu'il a été celui qui nous a dotés de notre fameuse caste de mandarins, cultivés certes, et en général corrects et humains, mais profondément sclérosés. C'est que les notes d'études ne concernent que la partie intellectuelle du registre étendu des qualités que doivent posséder de bons dirigeants; et encore jugés à une seule époque de leur vie, l'enfance et l'adolescence, alors que les êtres évoluent considérablement dans l'âge adulte. Malgré tout, le système du classement selon les notes d'études pourrait fournir un élément de la solution si les études étaient intelligentes et l'attribution des notes loyale. Or, sous les communistes, les notes qui ont un poids déterminant ne concernent pas les études techniques ou littéraires, mais les récitations politiques. Dans toutes les classes, depuis les enfantines, de nombreuses heures par semaine sont consacrées à farcir les esprits du fatras scolastique qu'ils appellent le « marxisme-léninisme » et le « matérialisme dialectique ». J'aimerais que vous alliez voir de vos yeux combien les professeurs des matières qui fournissent les vraies connaissances paraissent des besogneux auprès des professeurs de politique, qui tous ruissellent d'importance, de suffisance et de puissance, bien qu'en fait ils tiennent plus du perroquet et de l'espion que du maître. Eh bien, ce sont leurs appréciations à eux qui sont décisives pour la carrière ultérieure de l'étudiant. Ils perpétuent ainsi la plus grave tare du mandarinat, qui n'était pas tellement de distribuer les places selon les notes d'examen, que de donner le coefficient le plus lourd à l'examen le moins utile, celui des classiques confucéens. On a simplement remplacé ceux-ci par les classiques marxistes, avec cette aggravation qu'avant c'était bien l'authentique Confucius qu'on nous enseignait, tandis que maintenant, on nous inocule une caricature de Marx.

« Et puis, l'octroi des notes est terriblement

partial, la position des parents y jouant un rôle beaucoup plus décisif que jadis. Vous pensez bien qu'aucun maître ne serait assez téméraire pour donner de mauvaises notes au fils d'un secrétaire du Parti, d'un président de coopérative ou d'un chef de la police, alors que toute sa carrière — et sa vie même — dépendent de quelques lignes tracées par ces personnages sur un document administratif. Inversement, aucun maître n'aura l'audace de bien classer le fils d'un épuré politique ou d'un citoyen tombé en disgrâce auprès du Parti communiste, si par hasard ce fils a pu rester sur les bancs de l'Université. En fait, dans les mains communistes, le système du classement social par les notes d'études est devenu l'un des mécanismes essentiels de l'oppression. »

Le visage de mon interlocuteur devint grave.

« J'avais dix-huit ans en 1945, lors de la chute du Japon. J'avais fait mes études secondaires pendant la guerre dans un lycée du Kuo Min Tang replié au Tsé-Tchouan, puis un début d'université dans Shanghai libéré, puis du service dans les troupes communistes, puis retour à l'Université en 1950, fin de mes études en 1953 et travail à la bibliothèque depuis jusqu'à ma fuite, il y a quatre mois. J'ai donc connu l'atmosphère étudiante sous les deux régimes et je peux comparer. Eh bien, sous le Kuo Min Tang, le lycée et l'université bourdonnaient de discussions, les groupes politiques pullulaient, beaucoup d'entre nous étaient révolutionnaires, anti-Tchang, favorables aux communistes. Durant les deux premières années du régime encore régna le climat de ma jeunesse, climat de libre critique, de non-conformisme, d'audaces intellectuelles, de confiance entre condisciples du même bord, que devrait être celui de toutes les universités où fleurit l'esprit. A partir de 1952, nous commençâmes à être plongés dans une nuit épaisse. Adieu les débats passionnés, les promenades détendues où on égrenait toutes les idées de la terre, la spontanéité des opinions. Les étudiants devinrent des soldats commis à un service culturel aussi morne, routinier, obtus que le service militaire. Ou bien les ouvriers-fourmis d'une usine à diplômés, tous pareils, tous courbés, tous méfiant, tous silencieux. Qui m'aurait dit que cinq ans après l'installation du pouvoir dont j'étais si sûr qu'il affranchirait les esprits, je songerais à l'époque du Kuo Min Tang, que j'avais tant détestée, comme au bon vieux temps ?

Le communisme : réaction vers les formes ancestrales de l'absolutisme

— Ainsi, vous révisiez tout ce que vous avez cru ?

— Presque tout, je l'avoue. Vous savez, lorsqu'on se détache du communisme, on commence par se dire qu'il a simplement dévié de sa doctrine, que les cruautés qui, en lui, nous révoltent ne sont que des excès de débuts de révolution. Maintenant, après avoir réfléchi davantage — car je réfléchis tous les jours à la catastrophe qui s'est abattue sur nous et que nous avons appelée de nos vœux — je me dis que ce jugement est beaucoup trop indulgent, pour nous autant que pour le communisme. Je crois que les jeunes comme moi avons commis la bévue la plus tragique en soutenant de notre enthousiasme, parce que « avancé », ce communisme qui n'est « historiquement », pour employer son jargon, qu'une vulgaire réaction vers les formes ancestrales de l'absolutisme. Ça a l'air paradoxal parce que, par ailleurs, il bâtit des usines modernes, mais ce ne sont pas les tonnes d'acier qui définissent une société, ce sont les rapports humains qui y règnent. Eh bien, de ce point de

vue, on est très en dessous de l'ancien mandarinat. Vous n'avez pas une idée, quiconque ne l'a pas subi ne peut se faire une idée de l'opacité, de la bêtise, de la prétention creuse des enseignements communistes. Leurs dogmes sont un étouffoir pour l'esprit autrement plus rigide et paralysant que le vieux classicisme confucéen tant décrié par les novateurs.

« D'ailleurs, sous la République et même sous l'Empire, si l'enseignement des vieux classiques était obligatoire, une fois que les professeurs et les étudiants s'en étaient acquittés, ils avaient tout loisir pour étudier d'autres philosophies, et il n'en manquait pas qui s'entichèrent de penseurs occidentaux comme Karl Marx, dont les ouvrages étaient dans toutes les bibliothèques. On a toujours commis une grave erreur en parlant de la soumission du peuple chinois à un pouvoir absolu. Elle n'a existé que dans le secteur politique. Pour ce qui regardait les affaires d'Etat, en effet, une tradition millénaire avait habitué les Chinois à en laisser le soin exclusif à un sommet inaccessible et incontrôlé, dont les décisions ne se discutaient pas. Mais pour tout le reste, pour la vie culturelle, philosophique, religieuse, privée, les Chinois furent l'un des peuples les plus libres du monde. Les mœurs restaient certes vieux jeu et conformistes dans les provinces...

— En France aussi...

— ...mais ceux qui s'évadaient des normes traditionnelles n'étaient pas le moins du monde inquiétés. Chacun vaquait à ses affaires selon sa fantaisie, lisait, croyait, critiquait ce qu'il voulait. Et la révolution politique de Sun Yat Sen de 1911 avait encore accentué cette indépendance personnelle. Eh bien, les communistes n'ont fait qu'étendre l'absolutisme politique des Empereurs à tous les domaines. Là où il n'avait jamais existé, ils l'ont introduit, et tout de suite étouffant, implacable, d'un obscurantisme qui dépasse l'imagination.

« La censure est présente dans chaque ligne de chaque livre d'études, toutes les disciplines nous sont servies à la sauce marxiste, le mensonge le plus impudent défigure tout, même notre bonne vieille histoire est transformée en une grotesque parade prébolchevique. C'est tout juste si l'empereur Tsin Che Houang Ti, qui régna en l'an 200 avant Jésus-Christ, n'a pas écrit les thèses de Staline de 1928. Et moi qui avait mis tant d'ardeur à étudier le français, je souffrais cruellement de la disparition de vos grands auteurs, mes plus chers amis...

— Comment, on a aussi épuré Montaigne et Voltaire ?

— Pire qu'épurés, expurgés. Leurs ouvrages authentiques ont été retirés et l'on a édité à leur place des anthologies falsifiées, pleines de notes insipides qui expliquent, par exemple, l'amitié chez Montaigne par l'essor du commerce bourgeois. Dans notre bibliothèque, les seules œuvres intégrales qu'on pouvait trouver en français étaient celles de Claude Roy, Maurice Thorez, Aragon, Simone Téry et autres auteurs de même acabit, avec les fables de La Fontaine. Un de mes anciens professeurs me permettait de venir lire chez lui les œuvres de Gide, de Malraux, de Jaurès et de Trotsky. C'était un grand secret entre nous. »

J'avais remarqué que, tout en parlant dans le couloir étriqué où nous nous tenions, l'étudiant ne cessait de regarder le mur de droite avec hostilité. La première partie de notre entretien s'était déroulée dans un vaste restaurant où je l'avais convié à déjeuner. Mais comme l'heure du travail l'avait rappelé au bureau avant que j'eusse posé toutes mes questions, et que je quit-

tais Hong-Kong le soir même, je décidai d'aller demander à son patron l'autorisation de m'entretenir une heure avec lui, en invoquant les obligations de mon enquête sur les réfugiés chinois. L'étudiant était préposé au courrier d'une société d'export-import, travail fastidieux bien au-dessous de ses capacités et très mal rétribué. Ce patron anglais, âpre au gain, m'accorda de très mauvaise grâce l'autorisation que je sollicitais, soulignant qu'il était là « pour faire des affaires et non de la politique ». J'eus envie de lui rétorquer qu'il était bien aise que d'autres fassent de la politique pour lui sauver cette mine d'or de Hong-Kong, mais j'imposai silence à ma langue, ne voulant pas faire de tort à l'étudiant. Je le voyais s'activer, parmi des dizaines d'autres gratte-papier, à travers la cloison vitrée qui permettait à l'œil du patron de se fixer, quand il voulait, sur n'importe quelle nuque.

Comme il n'y avait aucun refuge pour converser, pas même une minuscule antichambre, nous sortîmes dans l'étroit corridor attenant, sans lumière, sans air, sans siège. Alors que je pensais : « sale patron de classe », la première phrase qui sortit des lèvres du jeune réfugié fut : « Je ne veux pas retourner en Chine communiste ». Il était nerveux, regardait à la sauvette le mur qui nous séparait de la vaste fourmilière, il m'avoua qu'il craignait qu'on nous écoutât de l'autre côté. Je tentai de le rassurer : « Vous êtes à Hong-Kong; ce microsystème du capitalisme présente sans doute bien des tares, mais il a cet avantage qu'on préfère y gagner de l'argent plutôt que d'écouter aux portes. Croyez-moi, personne ne se soucie de ce que nous disons. » Mais, constatant que mon jeune ami ne retrouvait pas la paix de l'âme, je l'entraînai sur le palier de l'ascenseur.

« A Shanghai, jamais je ne vous aurais parlé comme je le fais aujourd'hui me confia-t-il. »

Il croyait me faire une révélation, partageant en cela ce sentiment poignant de tous les réfugiés qu'ils avaient vécu un drame dont nul au dehors ne pouvait se faire une idée; par quoi se trahissait la profondeur à la fois de leurs souffrances et de leur isolement.

Réception des communistes « mondains » d'Occident

« Lorsque des délégations ou des étrangers importants sont annoncés, reprit-il, le Parti réunit les professeurs et les étudiants pour les avertir des questions qui peuvent leur être posées et dans quel sens un Chinois intelligent doit répondre. Les professeurs et les étudiants qui se montrent « intelligents » reçoivent leurs diplômes ou de l'avancement. Les autres... Mais il n'y a pas d'autres. Je n'ai jamais entendu quiconque se plaindre du régime devant des étrangers. A qui d'ailleurs nous en voulions intentionnellement.

— Est-il exact qu'en Chine communiste tous les étudiants sont boursiers d'Etat ?

— Oui. Ils ne paient pas de scolarité, comme chez vous, je crois, mais en plus ils sont logés et nourris. Seulement, il faut voir comment ! S'ils reçoivent une nourriture suffisante en calories, sa qualité est détestable et toutes leurs conditions de vie — dortoirs collectifs avec couchettes superposées, réfectoires où l'on mange debout — sont celles d'une caserne. Sans compter qu'avec les corvées non rétribuées du dimanche et des vacances (aides aux récoltes, brigades d'enseignement), ils l'ont bien gagnée « leur bourse » ! D'ailleurs, pour moi, les bourses sont le signe d'une société socialiste et démocratique lorsqu'elles aident les pauvres méritants, à qui

sont ensuite laissées toutes leurs chances. Or, en Chine communiste, je vous l'ai dit, la grande majorité des boursiers sont des fils de bureaucrates. Ce qui fait que notre bureaucratie, en entretenant les étudiants, c'est-à-dire une partie d'elle-même, ne fait que détourner à son profit un morceau de plus des revenus publics. J'ajoute que les étudiants n'ont pas le libre choix de leur carrière. Ils sont affectés d'office aux emplois et aux endroits qui conviennent à l'Etat totalitaire, et nul ne saurait se soustraire à ces affectations. Vous voyez que loin d'être un avantage que l'Etat accorde à ses pauvres, l'Université dite gratuite se réduit à un service que les étudiants de la classe privilégiée exécutent sous la férule et pour le seul profit de l'Etat.

— Certains boursiers en France doivent aussi travailler pour l'Etat durant les cinq années qui suivent la fin de leurs études.

— Vous dites cinq années ? Chez nous, c'est toute la vie. Surtout, ce qui aigrit nos étudiants, c'est de ne pouvoir choisir leur discipline. Ainsi, mon cousin s'était inscrit pour la littérature, on lui imposa l'agronomie, qu'il déteste. Et, enfin, il y a toujours pendue l'épée de Damoclès sur la tête de quiconque se permettrait la moindre hétérodoxie, car s'il existe un privilège que même les privilégiés ne peuvent s'offrir, c'est bien celui de la critique des dogmes communistes. Quand on dit qu'il y a quatre catégories de travaux forcés en Chine, on en oublie une cinquième : les travaux forcés des champs pour étudiants qui échouent à leurs examens. Or, des étudiants brillants en histoire ou en calcul intégral peuvent être renvoyés à la charrue parce qu'ils n'ont pas eu une bonne note en matérialisme dialectique. Même parmi les fils de cadres, seuls les phonographes qui répètent les formules apprises par cœur sans jamais les mettre en doute, ou les ambitieux qui n'en croient pas un mot mais courtisent les dispensateurs de places, seront admis à venir grossir la caste privilégiée de leur papa.

— Quelles étaient vos pensées intimes lorsque vous receviez la visite de grands intellectuels français ?

— Que beaucoup de vos intellectuels communistes mondains, qui n'avaient jamais eu un vrai geste de solidarité pour nous, Chinois, alors que nous cherchions notre voie, ne cessent de venir nous visiter maintenant que nous sommes dans l'abîme. Et ils nous trouvent parfaitement bien accommodés ! Ils s'extasiaient... quoique qu'ils repartent encore plus vite qu'ils ne viennent. Mais qu'ils y restent donc, en Chine communiste, cinq ans, dix ans, ceux qui trouvent ça bien. Ensuite, seulement, leur témoignage aura quelque valeur. Une Simone de Beauvoir est venue en coup de vent donner sa bénédiction à nos géoliers. Je me disais : si seulement elle nous avait apporté quelques livres français dont nous manquons tant, ne serait-ce que les romans de son mari, cela aurait compensé un peu le mal qu'elle va nous faire en parlant à tort et à travers de ce qu'elle ne connaît pas. A Hong-Kong, j'ai retrouvé tous vos beaux livres français. Ils sont ma seule consolation, un baume que je mets chaque soir sur mes plaies. »

Les communistes sont des « menteurs professionnels »

Pensant me faire une autre révélation, il se pencha vers moi et me confia :

« Savez-vous ce que j'ai découvert ? C'est que les communistes sont des menteurs. Ils mentent toute honte bue, avec la conscience tranquille,

ils mentent par intérêt, par habitude, par système, sans limite. Mentir est devenu chez eux une seconde nature. Tout ce qui sort de leur bouche est faussé, fabriqué, travesti en vue de leur propagande, de leurs manœuvres, de leurs fins. Ce ne sont pas des révolutionnaires professionnels, mais des menteurs professionnels. »

Je fus frappée par son observation. Elle me rappela le livre que Ciliga écrivit sur l'U.R.S.S. après y avoir travaillé onze ans et qu'il intitula *Au pays du grand mensonge*. La terreur, spectaculaire, frappe les esprits ; c'est pourquoi on y a vu la marque spécifique du communisme. Mais au fond, la caractéristique la plus profonde du communisme, c'est le mensonge. Je me demande s'il a jamais existé dans l'histoire un régime aussi outrancièrement menteur. Il va jusqu'à mentir dans des cas où tout le monde sait qu'il ment, et où il sait que tout le monde sait. Je ne fis pas part de ces réflexions à mon interlocuteur et me bornai à lui demander :

« Quand vous étiez à Shanghai, avez-vous entendu parler de la révolution hongroise ?

— Oui, nous en fûmes informés par la presse elle-même qui, durant la première semaine se montrait assez sympathique pour les révolutionnaires hongrois. Puis elle changea subitement de bord. Le grand patron Khrouchtchev ayant qualifié les Hongrois de « brigands » et de « fascistes » et les ayant écrasés sous ses tanks, la presse de Mao s'aligna servilement sur Moscou. Mais l'éveil avait été donné. Nous tendions l'oreille à chaque rumeur, notre cœur continuait de battre pour les admirables combattants de Budapest, mais nous dûmes dissimuler puis refouler ces battements. »

« Mais, ajouta-t-il, en tirant de son portefeuille élimé un morceau de papier froissé, avec un de ces gestes nerveux, marqués par l'angoisse, que j'avais surpris plusieurs fois chez lui, les Hongrois m'ont laissé un testament qui jette une lumière crue sur tout ce que je ressentais obscurément. Le voici. »

Et je lus le texte suivant :

« Nous devons vous dire ce que le socialisme n'est pas. Une société dans laquelle un homme qui n'a rien fait de mal craint tout le temps la police n'est pas socialiste. N'est pas socialiste un Etat dans lequel un homme peut être condamné sans procès ; un Etat dont les chefs sont nommés par eux-mêmes ; un Etat qui ne permet pas de voyager à l'étranger ; un Etat qui compte plus de mouchards que d'infirmiers, et plus de monde dans les prisons que dans les hôpitaux ; un Etat dans lequel on est obligé de mentir ; un Etat qui produit d'excellents avions à réaction et de très minables chaussures ; un Etat où le lâche prospère et où le courageux meurt ; où l'avocat, au lieu de défendre l'accusé, l'accable ; un Etat qui exige que tout le monde professe les mêmes opinions dans tous les domaines ; un Etat dans lequel les écrivains et les philosophes se trouvent toujours d'accord avec les ministres et les généraux. Cet Etat-là n'est pas socialiste. »

Je ne dis pas à mon interlocuteur que ce texte, qu'un journal de Hong-Kong avait par erreur attribué à un Hongrois révolté contre Kadar, émanait, en fait, d'un étudiant polonais qui le publia dans *Po Prostu*. *Po Prostu* est aujourd'hui supprimé et ses collaborateurs incarcérés. Mais j'étais très émue de vérifier que, contrairement aux vues superficielles et racistes qui attribuent aux peuples d'Asie je ne sais quelle inclinaison pour le despotisme, la vibration de la liberté qui secouait Varsovie et Budapest faisait aussi fortement palpiter les fils de Han à Shanghai.

SUZANNE LABIN.

Histoire du Communisme à Cuba

L'ACTIVITÉ du communisme se manifeste actuellement à Cuba dans deux milieux différents, celui des intellectuels et étudiants, et celui des ouvriers. C'est dans le premier de ces milieux qu'il commença sa pénétration, mais c'est dans le second qu'il se développa par la suite, favorisé notamment par l'absence d'encadrement des travailleurs et par leurs discordes internes (1).

Pour pouvoir comprendre pleinement le processus de cette pénétration, il convient de remonter aux premiers temps du mouvement ouvrier organisé à Cuba.

Des corporations au dernier quart du XIX^e siècle

Jusqu'au XIX^e siècle subsistaient à Cuba des corporations ouvrières régies par un règlement de 1753. A cette époque eurent lieu les premières tentatives pour introduire au sein du mouvement ouvrier organisé une conscience sociale chrétienne, tentatives émanant des précurseurs de la démocratie sociale chrétienne à Cuba. Elles restèrent sans grande efficacité.

Le caractère strictement corporatif des organisations ouvrières commença à changer sous l'impulsion d'un jeune émigrant des Asturies qui travaillait à Cuba, dans les tabacs, et qui se signala comme poète, écrivain et leader ouvrier, *Saturnino Martínez*. Sa politique était de caractère constructif et réformiste. Il répudiait la révolution comme moyen de faire aboutir les revendications de la classe ouvrière. Il fonda en 1865 un périodique, *La Aurora*, et s'occupa de l'enseignement pour les ouvriers.

Bien qu'étant de caractère franchement réformiste et antirévolutionnaire, les organisations ouvrières créées par Martínez prirent une allure moderne et participèrent grandement à la lente transformation du régime corporatif. « *L'Association des Ouvriers du Tabac de la Havane* », fondée en 1866, fut la première d'entre elles. C'est aussi la première qui lança une grève générale. Celle-ci dura trois mois, après qu'eussent été épuisés tous les recours pacifiques.

Pendant la guerre de dix ans, la tactique des grèves s'intensifia, en raison des circonstances qui empêchaient une paix sociale durable. Le nombre des grèves fut tel que l'industrie du tabac cubain commença à émigrer vers la Floride.

Après la signature de la paix de Zanjón, qui mit fin à la guerre de dix ans, le gouvernement espagnol, soucieux d'apaiser les esprits, inaugura une politique plus libérale. En 1877, furent promulguées des lois concernant les réunions et les associations; grâce à elles, les organisations ouvrières proliférèrent.

C'est à cette époque que Saturnino Martínez proposa la création de la « *Fédération centrale des Corporations ouvrières cubaines* »; il échoua. Virent néanmoins le jour la « *Corporation des Travailleurs du Tabac de La Havane* » et le « *Centre agricole et industriel du Tabac* », de caractère corporatif, où se groupèrent les propriétaires, fabricants, entreposants et travailleurs

du tabac, tous unis pour la défense de leur moyen commun de subsistance.

Des coopératives prirent leur essor, telles celles des *Employés du Commerce*, des *Centres régionaux d'Assistance médicale* (qui subsistent encore), ainsi que plusieurs coopératives de consommation : *l'Égalité*, *l'Idée*, *la Régulatrice*, etc.

Début des idées révolutionnaires

La scission qui intervint au sein de la 1^{re} Internationale devait se répercuter à Cuba où avaient émigré beaucoup d'anarchistes espagnols de la tendance de Bakounine. Avec leur arrivée, commencèrent même de violentes polémiques doctrinales, qui furent à l'origine des premières discordes entre les ouvriers. Ceux-ci, en 1884, se partageaient entre *l'Alliance ouvrière* et *l'Union ouvrière*, deux organisations rivales, ennemies passionnées et irréconciliables. En marge de ces deux organisations, fut constitué le « *Cercle des Travailleurs* », franchement et ouvertement anarchiste. Les leaders anarchistes, avec leur grande connaissance de la psychologie des foules, conquièrent rapidement la masse ouvrière qui tourna le dos à Saturnino Martínez.

Les événements de Chicago, en mai 1887, furent abondamment exploités par les révolutionnaires cubains qui organisèrent de puissantes manifestations de rue et diffusèrent sur une grande échelle des pamphlets incendiaires contre tous les régimes établis. Quand le Congrès socialiste international décida, en 1889, de faire du 1^{er} mai 1890 une journée de manifestation internationale ouvrière, le mouvement ouvrier cubain se rallia spontanément au projet. Telles furent les premières manifestations effectives de l'influence révolutionnaire sur le mouvement.

Peu après, les activités ouvrières à Cuba diminuèrent en raison de la Guerre de l'Indépendance. Plusieurs organisations furent dissoutes, d'autres devinrent à peu près inactives et la plupart furent privées de toute direction.

Une grande partie des dirigeants ouvriers, surtout dans l'industrie du tabac, se retrouva en Floride, où l'industrie cubaine du tabac s'était déjà en grande partie transplantée depuis 1868. Là, la *Corporation ouvrière* prit le caractère d'un « cercle patriotique » et aida puissamment José Martí dans la lutte pour l'indépendance menée en émigration. Dans l'île de Cuba, des éléments anarchistes internationaux profitèrent de la guerre pour commettre une série d'actes de terrorisme répudiés par l'armée.

L'introduction des idées marxistes en 1889 provoqua la formation d'un *Parti socialiste*. De 1892 à 1894, se succédèrent des grèves et des émeutes destinées notamment à faire adopter la loi de huit heures. Une intense propagande révolutionnaire se développa alors dans toute l'île.

De 1899 à 1914

La fin de la domination espagnole, en 1899, marqua une étape nouvelle dans l'histoire du mouvement ouvrier cubain. Les théories anarchistes se traduisirent en réalités pratiques. Elles étaient exposées par les leaders anarchistes notamment, dans leur organe, le périodique *Tierra*, le plus important qui ait jamais existé jusqu'alors. L'anarchisme s'étendit rapidement à toute l'île, à la suite de tournées de propagande et de confé-

(1) L'essentiel de cet article est un résumé d'une excellente brochure « Brève histoire du mouvement ouvrier cubain et de la pénétration communiste », par Rodolfo Riesgo, éditée à La Havane en 1956 par la section cubaine de la J.O.C.

rences, notamment à l'occasion de la venue dans l'île de Malatesta.

Simultanément, les idées marxistes continuaient à se diffuser, en particulier par le *Club de Propagande socialiste* et par la *Voix ouvrière*. En 1904, surgit un nouveau *Parti ouvrier* qui se transforma, l'année suivante, en *Parti socialiste ouvrier*, d'inspiration purement marxiste.

En 1905, l'arrestation et la condamnation de Maxime Gorki, pendant la révolution russe, rapprocha le mouvement ouvrier cubain des révolutionnaires russes. Les anarchistes organisèrent des protestations et des mouvements de rue à propos de cette condamnation. C'est alors que furent expulsés du *Groupement socialiste de La Havane* les disciples espagnols de Pablo Iglesias.

Lorsque le général Mario Garcia Menocal devint président de la République, en 1913, il fut effrayé par le cours que prenaient les événements sociaux dans l'île et il fit adhérer Cuba à l'*Association internationale pour la Protection légale des Travailleurs*. Il créa ensuite une Commission des Affaires sociales, composée de spécialistes, et des Commissions paritaires d'ouvriers et de patrons, afin d'étudier les modifications à apporter au régime social existant.

Pour connaître l'opinion des travailleurs, il les convoqua en un congrès qui, organisé par la municipalité de La Havane, se tint dans cette ville pendant trois jours. 1.200 travailleurs de toute l'île y participèrent.

Les résultats furent bons, mais les anarchistes rendirent impossible toute réforme constructive. Le terrain se préparait donc de plus en plus pour l'action ultérieure des leaders révolutionnaires. Les patrons ne furent d'ailleurs pas étrangers à cette évolution : à partir de 1891, ils ne tinrent plus aucun cas des revendications ouvrières et ignorèrent même la publication de l'encyclique de Léon XIII, « *Rerum Novarum* », sur le problème social et les moyens de le résoudre.

Premier contact avec la Révolution russe

A cette époque, les anarchistes se divisèrent, à la suite du désaccord qui intervint entre les éléments jeunes et les vétérans.

La guerre de 1914 et l'entrée de Cuba dans le conflit provoqua la suspension des garanties constitutionnelles, et le gouvernement saisit cette occasion pour expulser de l'île les leaders anarchistes étrangers et maintenir les anarchistes cubains en prison. Mais le mouvement ouvrier étant à demi désorganisé, les éléments avancés profitèrent également de cette situation pour pousser leurs avantages.

Avec la crise de l'anarchisme, surgit le premier groupe extrémiste dans la section « *Professions diverses du Syndicat des Travailleurs du bois* », auquel s'opposait le leader *Salvador Nieto*, de tendance réformiste. Celui-ci tenta de démontrer la valeur de ses propres conceptions et il obtint la journée de 8 heures, les conventions collectives du travail, les congés payés... Un autre leader, *Manuel Alonso Miranda*, poursuivit une lutte identique et proposa l'extension du système coopératif. Tous deux furent finalement vaincus par la marée montante des idées de révolution sociale diffusées avec ténacité depuis des années.

De 1917 à 1918, le mouvement anarchiste retrouva ses forces. Les organisations syndicales s'accrurent et connurent leur apogée. Les grèves, arrêts de travail, manifestations de rue se succédèrent. Le gouvernement décida alors d'entreprendre une vaste action de police contre les anarchistes. En 1920, ceux-ci furent arrêtés et

leurs locaux perquisitionnés. Des troubles sanglants éclatèrent.

Au cours de cette même année 1920, se tint à Cuba un congrès ouvrier national. Il décida d'envoyer un message de solidarité « au peuple de la République soviétique ». *Si jusqu'alors il y avait eu des tentatives de pénétration communiste à Cuba, à partir de l'envoi de ce message en apparence insignifiant, celle-ci se fera désormais sans retenue.*

Avec la venue du gouvernement du président Alfredo Zayas, extrêmement libéral, naquirent deux organisations : la *Fédération ouvrière locale de La Havane* et l'*Union nationale du Travail*.

Dans la première s'opposaient deux tendances : celle des anarchistes, principalement dans le syndicat manufacturier, et celle qui était ouvertement communiste. Entre ces deux tendances, se situait, en une action assez imprécise, le leader *Alfredo Lopez*, qui devait diriger l'organisation.

L'*Union nationale du Travail* se proposait d'étudier les questions sociales et leurs solutions possibles à la lumière des principes chrétiens. Elle ne parvint pas à créer un mouvement ouvrier chrétien.

Aux anarchistes et aux communistes, qui s'étaient profondément infiltrés dans le mouvement ouvrier cubain grâce à l'extrême libéralisme du gouvernement Alfredo Zayas, s'opposait le leader *José Bravo*, ouvrier du tabac acquis aux idées réformistes. Il rassembla des sommes suffisantes pour créer une école, une imprimerie, une bibliothèque et un édifice social. Les ouvriers du tabac achetèrent l'imprimerie pour 32.000 pesos et réservèrent encore 38.000 pesos pour continuer la mise en œuvre du plan envisagé. Mais la faillite des banques, en 1920, provoqua la perte de cet argent et les éléments extrémistes profitèrent des circonstances pour détruire le prestige de Bravo, qu'ils n'avaient d'ailleurs jamais cessé d'attaquer.

Plusieurs tentatives furent faites pendant cette période pour établir une Fédération ouvrière réformiste. Les essais tentés dans ce sens par l'*Union des Employés de Cafés* échouèrent.

Naissance du Parti communiste

En 1925, un événement passa presque inaperçu : de vieux leaders syndicaux, assistés de quelques étudiants socialistes, constituèrent le *Parti communiste cubain*. Il dut commencer son action dans la clandestinité où le maintint le gouvernement Machado.

Le général *Gerardo Machado* arrivait en effet au gouvernement avec une politique sociale très clairement définie : réprimer par tous les moyens les activités révolutionnaires et revendicatives des travailleurs. Le syndicat manufacturier fut dissous en même temps qu'était fermé le journal *Le Progrès*. Ces persécutions marquèrent en fait la fin de l'étape anarchiste dans l'histoire du mouvement ouvrier cubain.

La répression officielle fut telle que de nombreux ouvriers succombèrent. Seules furent autorisées les organisations ouvrières de caractère réformiste. Devant cette situation, les ouvriers retournèrent leurs regards vers les doctrines syndicales de Saturnino Martinez et fondèrent une série d'organisations ouvrières : la *Fédération cubaine du Travail* disparut et l'*Union fédérative* prit naissance. Ses doctrines réformistes furent acceptées par les travailleurs, mais ce ne fut pas tant en raison d'une conviction profonde que du fait des circonstances qui les y contraignaient. Les leaders extrémistes, pendant ce

temps, combattaient avec violence les idées réformistes.

Bien qu'étant officiellement dissoutes, la *Fédération locale de La Havane* et la *Confédération nationale ouvrière*, très noyautées par les communistes, continuaient à se développer dans la clandestinité et à influencer les travailleurs. Elles se développaient même davantage, se présentant aux travailleurs comme étant leurs légitimes organisations muselées par le pouvoir. A la faveur de cette situation et devant le trouble et le ressentiment des travailleurs, les communistes trouvèrent un terrain propice à une action méthodique dont ils espéraient bien recueillir les fruits lors de la chute du gouvernement Machado.

Premières manœuvres communistes

Année d'élections, crise, crimes, disparitions mystérieuses, fermeture de journaux et de postes émetteurs de T.S.F., répression sanglante... tout concourut pour donner naissance à une puissante coalition de partis politiques se déclarant en lutte ouverte contre le régime de Machado. La bourgeoisie elle-même ferma ses établissements. Une grève des omnibus se déclencha dans la capitale. Tous les transports furent paralysés. La grève se généralisa à tous les secteurs du pays. Convaincu de l'impossibilité de freiner ce débordement dans lequel les communistes avaient une responsabilité majeure, Machado entra avec eux en négociation. La négociation réussit et les communistes lancèrent aussitôt un appel pour ordonner la fin de la grève générale. Il était néanmoins trop tard. Rien ne pouvait plus freiner le désir général de renverser Machado. L'armée lui demanda alors de renoncer au pouvoir. Elle obtint satisfaction le 11 août 1933.

La chute de Machado provoqua l'enthousiasme de la population qui, spontanément, descendit dans la rue. Les communistes, évidemment, monopolisèrent le triomphe de la révolution et prirent la tête de la manifestation, arborant leurs emblèmes rouges. Les passions déchaînées provoquèrent plusieurs assassinats et mises à sac, destructions d'immeubles, réquisitions et mises sous séquestre... Spectacle macabre, qui était le fait d'une masse déchaînée, enfiévrée par des leaders inconscients... Les communistes, pendant ce temps, occupaient les municipalités, destituant maires et gouverneurs.

Le 4 septembre, une réaction eut lieu. L'armée déposa Cespedès, qui avait pris la place de Machado, et le sergent Batista assumait le commandement des troupes avec le grade de colonel. Il promit de maîtriser les révolutionnaires. Il n'y parvint que de façon sanglante et brutale. Les locaux ouvriers furent occupés, les manifestations dispersées à coups de feu.

De l'illégalité au Front populaire

En 1934, se tint le congrès des sucriers, où furent représentées 103 sucreries. Il se tint également un congrès national de la *Confédération nationale ouvrière* (où les communistes étaient représentés par *Cesar Vilar*), auquel assistèrent environ 3.000 délégués. Les communistes, déclarés illégaux par Machado et combattus de façon sanglante par Batista le 4 septembre, réapparurent sur la scène syndicale avec une puissance accrue.

Moyennant des promesses d'appui dans les assemblées de la nation, ils obtinrent d'être officiellement reconnus en 1936 comme « parti politique » de caractère national. Un an après, le P.C. absorbait un parti nouveau, l'*Union révolutionnaire*, présidée par *Juan Marinello*, et il prenait

le nom de *Parti d'Union révolutionnaire communiste*. Il eut ses représentants à l'Assemblée constituante : *Dr Juan Marinello, Cesar Vilar, Salvador Garcia Aguero, Dra. Esperanza Sanchez, Romarico Cordero et Blas Roca*, élus grâce à la participation du P.C. à la *Coalition socialiste démocratique*.

Unité ! Telle était alors la consigne lancée par Moscou à tous les partis communistes. Le Front populaire fut créé.

A Mexico fut convoqué, en septembre 1938, le *Congrès ouvrier latino-américain*. Sous le signe de l'unité, les travailleurs des tendances idéologiques et sociales les plus variées furent invités. On y défendit l'idée que tous les travailleurs devaient s'unir pour le bien de la nation dans un front unique en marge des critères politiques, sociaux, philosophiques et religieux. Un « pacte d'honneur » fut signé par tous les délégués des organisations représentées, s'engageant à lutter pour l'unité et à convoquer dans chaque pays un *Congrès d'Unité nationale ouvrière*, en vue de la fondation d'une *Centrale syndicale nationale* sans distinction idéologique.

A leur retour de Mexico, les participants du congrès convoquèrent (et en influencèrent considérablement l'organisation), un *Congrès ouvrier national*, qui se tint en janvier 1939. De ce congrès naquit la *Confédération des Travailleurs de Cuba* (C.T.C.), filiale de la *Confédération des Travailleurs d'Amérique latine* et dépendant par elle directement du Comité central du Parti communiste de Russie. *Lazaro Peña* fut élu secrétaire général de la centrale syndicale.

Lors des élections de 1940, les communistes obtinrent un chiffre de voix qui atteste leurs progrès : 81.231 voix « nationales » et 101.979 voix « provinciales ».

Le P.C. cubain pendant la dernière guerre

Quand la seconde guerre mondiale éclata, et plus encore lorsque l'U.R.S.S. dut entrer dans le conflit aux côtés des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, l'importance du Parti communiste à Cuba prit de plus amples proportions.

Lors du déclenchement du conflit, en septembre 1939, celui-ci fut qualifié par *Blas Roca* d'« injuste des deux côtés... », « quoique les fascistes soient les plus féroces ». Des comités pour la paix furent alors organisés. Mais en juin 1941, lorsque l'Allemagne brisa le pacte germano-soviétique, *Blas Roca* parla de la guerre comme d'une « guerre juste de libération antifasciste ».

Cette même année 1941, eut lieu le 2^e Congrès ouvrier national, et *Lazaro Peña* fut réélu au secrétariat général de la C.T.C. Il en ira de même lors du 3^e Congrès, en 1943, au cours duquel, toutefois, quelques syndicats indépendants se retirèrent, refusant le contrôle dictatorial des communistes sur le mouvement ouvrier.

En 1942, les communistes entrèrent au gouvernement où l'un des leurs devint ministre sans portefeuille.

En 1943, peu après la Conférence de Téhéran — et en relation avec cette conférence — les communistes cubains, comme ceux du monde entier, modifièrent profondément leur tactique.

Les sentiments religieux et démocratiques profondément enracinés dans le peuple cubain constituaient dans une grande mesure un frein naturel à la progression des communistes à Cuba. Ceux-ci le comprenaient fort bien et, le 26 décembre 1943, l'un d'eux, *José Luciano Franco*, présentait à l'Assemblée provinciale du Parti,

qui eut lieu à La Havane, une motion demandant un changement de nom pour le Parti :

« En raison du prestige du mot « socialiste » à Cuba et du fait de la crainte qui se manifeste en de nombreux milieux à l'égard du terme « communiste », — en raison, comme le dit Blas Roca, de la « tâche historique immédiate de notre parti, qui n'est pas l'implantation du communisme, mais la lutte pour la libération complète qui doit aboutir, dans le processus de son développement, à l'instauration du socialisme », — en raison du fait que le mot « communiste » n'évoque en rien ces tâches historiques fondamentales, car il ne se réfère qu'à une étape ultérieure et plus élevée du développement social humain, ne serait-il pas opportun de donner une nouvelle appellation à notre parti en le nommant : « socialiste populaire » ? »

Juan Marinello, président national du parti, fut chargé de défendre la motion de Franco à l'Assemblée nationale tenue en janvier 1944. La nouvelle appellation fut adoptée.

Dès ce moment, l'attitude des communistes changea complètement, y compris vis-à-vis de l'Eglise catholique. Nombre de militants et de militants, tout en se proclamant communistes, se mirent à arborer sur leur poitrine l'effigie de quelque saint ou parlèrent de leur dévotion à la Vierge. Tout le prolétariat cubain tourna alors ses regards vers le Parti socialiste populaire, auquel s'affilièrent la plus grande partie des travailleurs. Ne présentait-il pas toutes les garanties pour faire cesser l'injustice sociale, ne comptait-il pas sur l'appui officiel ?

Le mouvement ouvrier n'était, à cette époque, pas le seul à offrir un terrain propice aux communistes. Dans les milieux intellectuels, et en particulier dans le milieu universitaire, les communistes avaient d'ailleurs commencé à être influents dès l'époque du gouvernement Machado. Les premiers « martyrs de la révolution » furent d'ailleurs des intellectuels communistes, Julio Antonio Mella et Ruben Martinez Villena.

Un facteur qui favorisa puissamment la pénétration communiste dans ces milieux fut sans conteste le caractère vieillot de l'enseignement à Cuba, caractère peu propice au développement du jugement personnel de l'étudiant. Enfin, nombre de professeurs communistes utilisaient comme « livres de textes » les ouvrages de Engels, Marx et Lénine.

Cette pénétration eut évidemment le concours d'organisations, comme l'*Institut culturel soviétique* ou la revue « *Cuba et U.R.S.S.* », aux activités desquelles collaborèrent de remarquables intellectuels qui d'ailleurs n'étaient pas tous des communistes.

Le P.C. cubain depuis 1945

A l'arrivée au pouvoir du Dr Ramon Grau San Martin, avènement auquel les communistes apportèrent leur soutien pendant les élections, naquit une nouvelle tendance au sein du prolétariat cubain : le *Parti révolutionnaire cubain*. De nouveaux leaders indépendants naquirent également à la vie du mouvement ouvrier, assistant notamment au 4^e Congrès ouvrier national de 1945 comme représentants du nouveau parti. A ce congrès, surgirent les premiers différends, prélude à une crise profonde au sein de la centrale syndicale.

Lors du 5^e Congrès ouvrier national, tenu en 1947, les membres de la commission ouvrière du nouveau parti s'opposèrent résolument au contrôle absolu exercé sur les syndicats par les com-

munistes, qui se refusaient à partager les leviers du pouvoir syndical. Les « indépendants » tinrent alors un autre congrès de la C.T.C., dans un théâtre de la capitale, où Angel Cofino fut élu au secrétariat général de la C.T.C., tandis que dans le Palais des Travailleurs, les communistes réalisaient Lazaro Peña. Ainsi exista-t-il deux C.T.C., celle qui était dirigée par Angel Cofino étant seule reconnue officiellement, et la seconde, que les communistes appelèrent « unitaire », devenant illégale.

Alors commença pour les communistes une époque rappelant celle du gouvernement Machado : ils furent délogés par force des syndicats ouvriers et remplacés par des leaders nouveaux, beaucoup de ceux-ci étant d'ailleurs d'anciens communistes, formés par eux mais qu'ils déclarèrent déserteurs pour s'être éloignés de la ligne tactique et politique du P.C. L'organe officiel du P.C., le journal *Hoy*, fut interdit et ses ateliers furent détruits.

Le 6^e Congrès ouvrier national eut lieu en 1949, les communistes ayant été éliminés de la C.T.C. De graves divergences divisèrent les leaders officiels et ceux du mouvement « indépendant » dirigé par Cofino et par Vicente Rubiera. Ceux-ci envisagèrent même de créer une seconde fois une nouvelle C.T.C. Finalement, Eusebio Mujal Barniol fut élu comme candidat de compromis au poste de secrétaire général de la C.T.C. Mais lors du 7^e Congrès, qui se tint en 1951, les divergences ressurgirent, plus graves encore. Les communistes ne prenaient plus officiellement part au mouvement ouvrier en tant qu'organisation dirigeante (quoique leur parti politique continuât d'exister légalement), mais ils surent mettre à profit les divisions de tendances, ainsi que le manque de confiance qui commençait à se manifester de la part des travailleurs à l'endroit de leurs nouveaux leaders. Pour nombre de travailleurs, si les leaders communistes expulsés étaient soumis dans toute leur action aux consignes données par Moscou, les nouveaux leaders du mouvement ouvrier, anti-communistes et « indépendants », étaient soumis à l'évolution de la politique nationale et avaient trop le souci de leurs intérêts personnels.

Les communistes avaient bien été évincés de tous les postes de commande syndicaux, mais cette décision fut exécutée sans qu'aient été convenablement formés les leaders chargés de se substituer à eux à ces postes.

En 1952, à la suite de la tension des relations entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, une violente campagne anticommuniste fut organisée à Cuba. Le nouveau gouvernement décida de sévir avec énergie contre les communistes. Le Parti fut dissous en 1953. Le journal communiste *Hoy*, qui circulait à nouveau à la suite d'une sentence du Tribunal des Garanties constitutionnelles et sociales, fut mis sous séquestre. En mai 1955, la création d'un *Bureau de Répression des Activités communistes* (B.R.A.C.) mit un point final aux activités légales des communistes à Cuba. Selon des évaluations qui paraissent précises, le P.C. cubain comprend aujourd'hui 15.000 membres.

Situation actuelle

Est-il possible d'affirmer que le péril communiste ait actuellement cessé à Cuba ? Certainement pas. Devenu illégal, le Parti communiste y poursuit un travail de sape extrêmement dangereux. Ses chefs ont l'habileté d'adhérer à toute campagne ou activité qui peuvent provoquer, soit pour des secteurs déterminés, soit pour l'ensemble de la population, l'abolition de mesures ou de lois impopulaires. Dans le pire des cas,

Chronique du mouvement communiste mondial

CHILI.

L'Union des « gauches » réalisée

Le 2 avril a siégé le plenum du Comité central du P.C., convoqué pour donner un successeur à Galo Gonzalez Diaz, secrétaire général du Parti depuis 1950, mort le 8 mars à Santiago. Cette fonction sera désormais assumée par *Luis Corbalan*, membre du Comité central.

Le plenum s'est occupé aussi des prochaines élections présidentielles qui auront lieu en septembre 1958. L'événement revêt une grande importance pour les communistes d'Amérique latine. Au Brésil et en Argentine, les communistes ont voté pour des candidats bourgeois, là pour Kubitchev, ici pour Frondizi et, officiellement du moins, ils avaient été tenus à l'écart des coalitions électorales qui soutenaient ceux à qui ils donnèrent leurs voix. Au Chili, au contraire, ils vont pouvoir voter pour un candidat de « gauche », le Dr Salvador Allende, qui est officiellement leur candidat.

Le Chili fut, en 1935, le premier pays d'Amérique latine à faire l'expérience du Front populaire qui sortit vainqueur des élections générales. La manœuvre a été reprise par la formation, en 1956 (dès que le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. eut rendu officielle et obligatoire la nouvelle tactique), d'un *Frente de Accion Popular* (F.R.A.P.), analogue à l'ancien Front populaire. Trois partis le composent : le Parti communiste, le Parti socialiste-populaire et le Parti socialiste. Le plenum du Comité central a promis son appui total et enthousiaste au Dr Allende, proclamé « authentique candidat du peuple ».

[Sur le Front populaire chilien de 1935, voir Est & Ouest n° 145, 1/15 février 1956 : L'expérience du Front populaire au Chili.]

même si les revendications formulées n'aboutissent pas, les communistes en tirent tout de même profit. Lorsque les organismes gouvernementaux s'opposent à la satisfaction de certaines revendications, ils qualifient, en effet, systématiquement de « communistes » ceux qui les soutiennent, même si ces revendications sont justes et légitimes. Ainsi, aux yeux de nombre d'ouvriers incultes, se crée une dangereuse identité entre le communisme d'une part, et de l'autre la justice, la liberté et le droit.

Ce travail d'agitation continue, motivée ou non, cette adhésion à toute revendication, juste ou injuste, cette tactique par laquelle les communistes se posent en défenseurs permanents de toute la population, va de pair avec une infiltration indéniable de militants communistes dans les secteurs les plus opposés, où ils militent activement et occupent souvent des fonctions dirigeantes. C'est aujourd'hui chose courante à Cuba de voir d'anciens militants et parfois responsables communistes, militer dans divers partis politiques. Dans les milieux syndicaux, beaucoup de fonctions dirigeantes de la C.T.C. sont de la sorte tenues par d'anciens communistes affiliés aujourd'hui aux partis gouvernementaux...

Il est assurément encore difficile aujourd'hui

BRÉSIL.

A la recherche d'un Bénès

Les Partis communistes du Chili et du Brésil sont officiellement interdits, mais cela n'empêche pas leur Comité central de se réunir librement, de siéger dans la capitale, ni leurs chefs de faire des déclarations et leurs journaux de paraître régulièrement.

Dernier exemple en date, celui de Luis Carlo Prestes. Fin mars, le tribunal de Rio-de-Janeiro abandonnait les poursuites intentées contre le secrétaire général du P.C. brésilien, en exil depuis 1948, et dès le 28 du même mois, celui-ci tenait une conférence de presse. Il assura, non sans exagération, que son parti comptait actuellement plus de 200.000 membres. (Des estimations plus véridiques donnent le chiffre d'environ 100.000, ce qui déjà n'est pas négligeable.)

Conformément à la tactique prescrite par Moscou, Prestes a déclaré qu'aux élections parlementaires de l'automne prochain, le P.C. du Brésil soutiendrait tout candidat partisan de l'indépendance nationale sans tenir compte de son étiquette politique.

En réalité, au Chili, comme au Brésil et d'ailleurs partout dans le monde libre, la politique des chefs communistes se résume à une formule : « On cherche un Bénès », quelqu'un qui puisse apporter la caution de son nom au Front (« national », « populaire », « démocratique », le nom importe peu) créé à leur instigation et dont ils demeureront l'élément moteur. Au Brésil, ils comptent sur l'ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères, *Oswaldo Aranha*, qui fut, en 1930 déjà, mêlé avec Prestes à une tentative de rébellion. Aranha se prépare à poser sa can-

aux communistes de réaliser un travail effectif au sein des milieux ouvriers, où beaucoup connaissent parfaitement les objectifs réels du Parti communiste, ses principes et sa tactique. Les communistes n'en poursuivent pas moins leur action. Et ceux qui ne militent pas, par tactique, dans d'autres formations politiques ou autres, travaillent à exploiter le mécontentement et le ressentiment des travailleurs devant la faible action des leaders syndicaux imposés par le pouvoir. De façon voilée, ils incitent à la comparaison, négative pour les leaders actuels, entre ceux-ci et ceux d'autrefois, tactique qui porte ses fruits chez ceux des travailleurs qui n'ont pas vécu l'époque de l'hégémonie communiste dans le mouvement ouvrier, chez ceux qui ont oublié ou n'ont pas connu les changements de tactique brutaux des communistes et l'exploitation constante dont les travailleurs étaient jadis l'objet pour faire vivre les organes du P.C., chez ceux qui ignorent combien d'ouvriers se virent jadis dans l'impossibilité de pouvoir gagner leur vie parce qu'ils n'étaient pas affiliés au Parti...

C'est pourquoi il n'est pas impossible qu'à l'occasion des événements actuels de Cuba, le Parti communiste enregistre d'ici peu de spectaculaires succès.

didature à la présidence de la République et l'on assure qu'il aurait conclu un accord avec les Soviétiques au cours d'un récent voyage à Paris.

Le P.C. du Brésil ne peut, bien entendu, qu'entériner cet accord, d'autant qu'il a été récemment, à deux reprises, l'objet de vives critiques de Moscou pour « manque de vigilance » à l'égard des manifestations « déviationnistes » dans ses rangs. Les critiques furent acceptées avec soumission, et le plenum du Comité central d'août 1957 rendit publique son autocritique précise et circonstanciée. On en tint compte à Moscou, et *Kommunist*, organe du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. a publié une sorte de *satisfecit* :

« Les mesures prises par les organismes dirigeants du P.C. du Brésil... ont aidé à assainir la situation et à corriger les erreurs commises... Le Parti a épuré intensivement ses rangs des éléments étrangers, opportunistes et antiprolétaires. »

INDE.

La « voie indienne » vers le socialisme

Le Congrès du P.C. indien, qui s'est tenu à Amritsar du 6 au 13 avril, a ratifié les nouveaux statuts du P.C. de l'Inde. La direction du Parti a présenté les modifications apportées au texte des anciens statuts comme le résultat d'une confrontation des opinions exprimées par les militants et d'une adaptation à la situation particulière du pays. Ce dernier caractère est souligné dans l'introduction des statuts :

« La politique du Parti s'élabore dans la confrontation du marxisme-léninisme avec la réalité de la situation indienne, les expériences de l'histoire indienne, les traditions du peuple indien et les particularités nationales indiennes. »

La principale innovation se trouve dans l'article suivant :

« Le Parti communiste de l'Inde considère que, par le développement puissant d'un mouvement de masse et par la conquête de la majorité au Parlement, la classe ouvrière et ses alliés peuvent l'emporter sur les forces réactionnaires et assurer la transformation du parlement en un instrument de la volonté populaire. »

Or, en dépit de la répétition de l'adjectif *indien*, cette formule n'a rien d'indien; elle n'est que la transcription d'un passage du rapport de Khrouchtchev au XX^e Congrès, en février 1956, déjà repris dans la « Résolution » des partis communistes réunis en novembre 1957 à Moscou. La formule : « la victoire sur les forces réactionnaires » signifie tout simplement l'éviction de Nehru et de son Parti du Congrès actuellement en majorité au Parlement.

[Voici le texte de Khrouchtchev :

« La classe ouvrière — c'est-à-dire le P.C. — ralliant autour d'elle la paysannerie travailleuse, les intellectuels, toutes les forces patriotiques, et infligeant une riposte décisive aux éléments opportunistes incapables de renoncer à la politique d'entente avec les capitalistes et les grands propriétaires fonciers, est en mesure d'infliger une défaite aux forces réactionnaires et antipopulaires, de conquérir une solide majorité au parlement et de transformer cet organe de la démocratie bourgeoise en instrument de la véritable volonté populaire. »]

U.R.S.S.

Le Parti à la recherche d'un programme

Rectifions une erreur contenue dans l'article intitulé : « Le Parti communiste français remanie son programme » (*Est & Ouest*, n° 192, 1-15 avril 1958, p. 1) : Sabourov doit figurer parmi

les membres de la Commission de révision du programme nommée lors du XIX^e Congrès, qui sont, depuis, tombés en disgrâce.

Le problème de la révision du programme du Parti avait déjà été posé par Staline au XVIII^e Congrès (10-21 mars 1939).

Une commission fut nommée; elle était composée de la façon suivante (en italique, les membres décédés et entre parenthèses la situation actuelle de ses membres) :

Staline, président (décédé); Andreiev (membre du C.C.); *Baguirov* (fusillé); Bendiktov (membre du C.C.); *Béria* (fusillé); *Vozniessenski* (fusillé); Vorochilov (membre du Bureau politique); *Vychinski* (décédé); *Donskoï* (?); *Jdanov* (décédé); *Kalinine* (décédé); Kaganovitch (exclu du C.C.); Korotchenko (membre du C.C.); *Lozovski* (mort en déportation); Malenkov (exclu du C.C.); Manouïlski (déporté, puis réhabilité); *Meklès* (décédé); Mikoïan (membre du Bureau politique); Mitine (membre du C.C.); Molotov (exclu du C.C.); Pospelov (membre suppléant du Bureau politique); *Skvortsov* (décédé); Khrouchtchev (premier secrétaire du P.C.); *Chvernik* (membre du C.C.); *Chcherbakov* (décédé); Youssouпов (?); *Yaroslavski* (décédé).

Cette commission ne dut pas faire beaucoup de travail, puisque le XIX^e Congrès (5-14 octobre 1952) adoptait la résolution suivante :

« Le XIX^e Congrès du Parti établit que depuis le VIII^e Congrès du Parti (1919) où avait été adopté le programme du Parti, actuellement en vigueur, des changements radicaux sont intervenus tant dans le domaine des relations internationales que dans celui de l'édification du socialisme en U.R.S.S. et que, par conséquent, plusieurs thèses du programme et les tâches qui y sont exposées, du fait qu'elles ont déjà été réalisées au cours de cette période, ne correspondent plus aux conditions actuelles et aux nouvelles tâches du Parti.

« En partant de cette constatation, le Parti décide :

« 1^o de considérer comme nécessaire et opportun de procéder au remaniement du programme du Parti actuellement en vigueur;

« 2^o de s'inspirer, lors du remaniement du programme, des principales thèses de l'ouvrage du camarade Staline : « Problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. »;

« 3^o de confier le remaniement du programme à une commission comprenant : 1. J. Staline, président; 2. L. Béria; 3. L. Kaganovitch; 4. O. Kuusinen; 5. G. Malenkov; 6. V. Molotov; 7. P. Pospelov; 8. A. Roumiantsev; 9. M. Sabourov; 10. D. Tchesnokov; 11. P. Youdine;

« 4^o De soumettre le projet du programme remanié du Parti à l'examen du prochain Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. »

Des 27 membres de la précédente commission, six seulement se retrouvaient dans la seconde qui comprenait en outre cinq « nouveaux » : Kuusinen (membre du C.C.); Roumiantsev (membre du C.C.); Sabourov (disparu); Tchesnokov (exclu du Presidium en 1953); P. Youdine (membre du C.C.).

Cette seconde commission n'a pas, elle non plus, abattu beaucoup d'ouvrage, car le XX^e Congrès adoptait à son tour, le 25 février 1956, une résolution ainsi conçue :

« Le XX^e Congrès du P.C.U.S. charge le Comité central de préparer un projet de programme du P.C.U.S. en partant des thèses fondamentales de la théorie marxiste-léniniste qui se développe de façon créatrice sur la base de l'expérience historique de notre Parti, de l'expérience et des réalisations de l'ensemble du mouvement communiste international, ainsi qu'en tenant compte du plan à long terme d'édifi-

cation communiste et de développement de l'économie et de la culture de l'Union soviétique en voie de préparation.

« Le Congrès charge le C.C. de publier en temps voulu, avant le XXI^e Congrès du P.C.U.S., le projet de programme, de façon qu'il puisse être l'objet d'une large discussion. »

Rien n'indique que le Comité central se soit mis à l'œuvre.

✱

Lutte contre l'opportuniste et le révisionnisme

En novembre 1957, lors de la réunion communiste mondiale à Moscou, on déclara que la « crise des partis communistes n'était qu'un mensonge des propagandistes bourgeois ».

Mais, à peine un mois s'était-il écoulé que *Kommunist*, organe du Comité central du P.C. soviétique, publiait (n° 18, déc. 57) un long article sur « la lutte des partis communistes frères contre l'opportuniste contemporain ». L'article est signé par D. Chevliaguine. Celui-ci s'occupe des affaires du communisme international depuis près de quinze ans. Comme il connaît l'italien et le français, il travaille au bureau étranger du Comité central du P.C. soviétique dans la section chargée des P.C. occidentaux dont il est le chef adjoint. A ce titre, il a fait partie de la délégation du P.C. de l'U.R.S.S. en février-mars en Italie, pays qu'il avait déjà visité en 1944, comme membre d'une délégation syndicale.

L'article de Chevliaguine énumère les manifestations du révisionnisme dans les P.C. suivants : chinois, est-allemand, hongrois, polonais, français, italien, canadien, britannique, brésilien, américain et tant de partis frères.

Dans le même ordre d'idées, un autre numéro de *Kommunist* (mars 1958) publie au article du dirigeant communiste américain, W. Foster, qui, pour la première fois, et contrairement aux dénégations permanentes des communistes, parle ouvertement de « crise » dans le titre même de l'article : « La crise du P.C. des Etats-Unis et son dépassement ».

[L'article de Chevliaguine a été reproduit dans les *Cahiers du Communisme*, n° 3, mars 1958.]

ITALIE.

L'affaire Bruno Corbi

A l'occasion du dépôt des candidatures aux élections législatives du 25 mai, le P.C.I. n'a pu empêcher, le 18 mars, que ne s'ébruitât une seconde « affaire Giolitti ». Il s'agit de Bruno Corbi qui (né en 1914) a représenté le Parti communiste italien à la Constituante et aux deux Chambres successives depuis la libération. Député des Abruzzes, Corbi y jouit d'une très forte position personnelle; il avait été élu en 1953 avec 30.000 voix préférentielles sur ses colistiers communistes.

On savait qu'il avait tenu des propos hétérodoxes après le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. et surtout lors de la répression soviétique en Hongrie. Dans la première semaine de mars, le chef du bureau d'organisation — Giorgio Amendola — avait sommé Corbi de publier une « lettre d'autocritique » s'il voulait être représenté à nouveau comme candidat communiste. Le 18 mars, Corbi révéla cette machination publiquement et refusa net de se représenter aux élections. Il a reçu de très nombreux messages de sympathie des diverses fédérations communistes locales des Abruzzes.

A la même occasion, on apprit que les députés communistes Bernieri, de Pise, et Rosini, de Ve-

rona, également suspects de « révisionnisme », ont « décliné » leur inscription comme candidats du P.C.I. Des bruits analogues circulent au sujet des députés communistes Capponi et Cavallari (à vérifier). Par ailleurs, l'opposition des fédérations locales a contraint la direction du Parti de présenter Giancarlo Paietta non pas à Milan mais à Vercelli, et Nilde Jotti à Bologne et non pas à Reggio Emilia; mais il s'agit là surtout d'inimitiés personnelles et non pas d'oppositions idéologiques.

GRÈCE.

Tournants, disgrâces et réhabilitations

En mars 1956, le plenum du Comité central du P.C. de Grèce s'empressa de mettre en application les directives nouvelles sur la lutte contre le culte de la personnalité, et il condamna M. Zahariades, secrétaire général, accusé de déviation sectaire de gauche, ou, selon l'expression actuelle, de dogmatisme. Par la même occasion, Markos Vafiades, ancien commandant en chef de l'armée rebelle et président du gouvernement communiste dans les montagnes grecques, était réhabilité et réintégré au Comité central.

Cette décision paraissait s'inscrire parfaitement, elle aussi, dans le cadre tracé par le P.C. de l'U.R.S.S., qui procédait lui-même à de sensationnelles réhabilitations.

Le plenum suivant, en février 1957, continua dans la même ligne, sans se rendre compte que les événements de Pologne et la révolution hongroise avaient fondamentalement modifié l'optique du Kremlin. Plutôt que le « dogmatisme », c'était désormais le « révisionnisme » qui formait le danger principal à l'intérieur du mouvement communiste.

C'est ainsi que, en retard d'un « tournant », les communistes proclamèrent que dogmatisme et sectarisme étaient les ennemis principaux, Zahariades étant en conséquence exclu du Parti et Markos promu membre du Politburo.

Le VIII^e Plenum du Comité central, tenu en janvier 1958 à l'étranger, a essayé de rattraper ce retard. Cette fois le révisionnisme fut reconnu comme le danger principal. Markos fut rétrogradé au rang de membre du Comité central. Toutefois, pour équilibrer cette décision, trois anciens membres du Politburo, accusés de rester fidèles à Zahariades, furent exclus du Parti. La direction actuelle, qui a à sa tête Apostolos Grosos, se tira d'embarras par une autocritique, ainsi que le donne à entendre le communiqué final :

« Avec un esprit de critique et d'autocritique, le VIII^e Plenum a discuté la question des défauts dans le travail du Comité central et du Parti en général et il leur a fixé des tâches. »

INDONÉSIE.

Approbation des décisions de Moscou

Le 3 avril s'est réuni à Djakarta le Plenum du Comité central du P.C. d'Indonésie. C'était la première fois depuis que la guerre civile a éclaté dans le pays. Le secrétaire général du P.C., Aidit, a présenté le rapport sur la situation en Indonésie et les tâches du Parti, mais aucun détail n'en a été publié dans la presse communiste. Le deuxième point à l'ordre du jour concernait la Conférence mondiale communiste, de novembre 1957, à Moscou, et la part prise par la délégation indonésienne à ses délibérations.

Bien entendu, le plenum a approuvé à l'unanimité les décisions de Moscou. La troisième résolution du plenum se rapportait également aux affaires soviétiques : interdiction des essais

atomiques et appel au peuple et au gouvernement indonésien pour soutenir cet effort soviétique.

FRANCE.

Lettres aux socialistes

M. Khrouchtchev écrit beaucoup. M. Thorez aussi. Les destinataires ne sont pas les mêmes, mais cette abondance épistolaire répond dans les deux cas à la même idée tactique : il s'agit de harceler, là les gouvernements du monde libre, ici les socialistes, et de les mettre en mauvaise posture devant leur opinion en les forçant à repousser des propositions apparemment acceptables.

Le 2 avril 1958, le secrétaire général du Parti communiste français a donc adressé au « *camarade Guy Mollet, secrétaire général de la S.F.I.O.* », une lettre qui est la dix-huitième de ce genre depuis le début de la politique de la main tendue aux socialistes, en 1955.

Voici les principales manifestations de cette politique :

1955 :

— 13 avril : proposition pour une action commune contre la fabrication des armes atomiques.

— 17 avril : directives aux candidats communistes aux élections cantonales pour qu'ils se désistent au second tour en faveur des candidats socialistes mieux placés après entente préalable.

— 9 mai : proposition pour une action commune contre les ennemis de la laïcité.

— 1^{er} septembre : lettre proposant la recherche d'un programme commun sur la politique en Afrique du Nord.

— 3 décembre : proposition pour l'appareillement des listes communistes et socialistes aux élections du 2 janvier 1956.

1956 :

— 6 janvier : proposition au P.S. et au Parti radical d'examiner en commun les conditions d'une entente pour un gouvernement de gauche.

— 16 février : lettre du groupe parlementaire communiste aux groupes socialiste et radical, proposant un programme de travail parlementaire.

— 21 juillet : adresse des délégués au XIV^e Congrès du P.C.F. à leurs camarades socialistes.

1957 :

— 6 avril : lettre des fédérations communistes de la Seine aux fédérations socialiste

et radical-socialiste proposant une rencontre pour étudier l'organisation commune de la riposte contre les entreprises fascistes.

— 6 juin : lettre aux travailleurs socialistes pour leur demander de se rencontrer avec les militants communistes afin de décider de l'action commune en faveur d'un gouvernement qui s'appuiera sur la classe ouvrière.

— 6 octobre : lettre au Parti socialiste, aux radicaux, etc., demandant une rencontre pour examiner en commun les questions relatives à la formation du nouveau gouvernement et la solution qu'il entend apporter au problème algérien.

— 23 octobre : lettre à Guy Mollet, assurant que le P.C. soutiendra tout gouvernement qui agira pour mettre fin rapidement à la guerre d'Algérie.

— 29 octobre : lettre au Parti socialiste, aux radicaux, etc., proposant de rassembler la majorité de gauche sur la base d'un compromis sur l'Algérie.

1958 :

— 4 février : lettre à Guy Mollet proposant une entrevue pour examiner la question des rampes de lancement.

— 6 février : lettre des fédérations communistes de la Seine aux fédérations socialiste et radicale, proposant d'envisager les mesures à prendre en commun contre le fascisme.

— 26 février : lettre de M. Thorez aux partis et groupements de gauche pour examiner comment faire échec en commun aux entreprises factieuses.

— 14 mars : lettre de M. Thorez au Parti socialiste et autres groupements de gauche pour organiser un grand meeting contre la manifestation fasciste.

La lettre du 2 avril se distinguait des autres en ce que M. Thorez y faisait figurer au premier plan les problèmes sociaux. Il s'agissait d'examiner les formes du soutien que les deux partis pourraient apporter en commun aux luttes des travailleurs et l'action qu'ils devraient entreprendre, au Parlement et dans le pays pour que les revendications ouvrières soient satisfaites.

Joint à la lutte contre la menace fasciste, ce mot d'ordre était de nature à exercer quelque influence sur les milieux socialistes, d'autant plus que son amalgame avec le précédent rappelait la propagande de 1935 : contre le fascisme, contre la crise.

Mais les événements ont remis la question de l'Algérie au premier plan de l'actualité. La lettre de M. Thorez — destinée à rester sans réponse — risque aussi d'être sans effet.

Associations d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.